

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Toolsuite [PT] / Conjunto de Ferramentas

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; [Judith Barnsby](#), DOAJ; Lynne Bowker, TSV; [Drahomira Cupar](#), UNIZD; [Mikael Laakso](#), TSV; [Ignasi Labastida](#), Universidad de Barcelona; [Iva Melinščak Zlodi](#), FFZG; [Danijel Mofardin](#), UniZD; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölönen](#), TSV; [Vanessa Proudman](#), SPARC Europe; [Claire Redhead](#), OASPA; [Pilar Rico](#), FECYT; [Johan Rooryck](#), cOAlition S; Cenyu Shen, DOAJ; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Reviewers: [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universidad de Barcelona

Translation: Maria Olímpia Especiosa, Universidade de Coimbra; Pedro León, Universidade de Coimbra

Funded by
the European Union

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents	3
Document overview	4
Version history	4
Acronyms	4
Introduction	5
Introdução	6
Articles / Artigos	7
O que é o Acesso Aberto Diamante?	7
Diamond Open Access Standard (DOAS)	9
Financiamento.....	11
Propriedade e governança	14
Práticas de Ciência Aberta	17
Qualidade Editorial	21
Gestão Editorial.....	23
Integridade na Investigação	25
Software e interoperabilidade	29
Metadados	33
Preservação e formatos de conteúdo.....	36
Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto	39
EDIB (Equity, Diversity, Inclusion and Belonging) Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença.....	42
Diversidade de Género	45
Website, conteúdos e metadados acessíveis/inclusivos.....	49
Multilinguismo	52
Perguntas Mais Frequentes	55
Palavras Chave.....	63
Glossário.....	63

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4
WP Leader:	OPERAS
Deliverable identifier:	D4.2 IPSP Toolsuite
Contractual Delivery Date: 10/2024	Actual Delivery Date: 10/2024
Nature: Other	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	October 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DIAMAS	Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication
DOAS	Diamond Open Access Standard
EDIB	Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging
FAQ	Frequently Asked Questions

Introduction

These articles and associated content are the primary output of the DIAMAS Task 4.2 “IPSP Toolsuite”. We define the Toolsuite as a set of tools and resources that support Diamond Open Access and the **Diamond Open Access Standard (DOAS)** including a set of high-level articles, in-depth guidelines (DIAMAS Task 4.3) and links to self-assessment tools, training materials and other resources.

The Toolsuite launched in October 2024 and can be accessed at <https://toolsuite.diamas.org/>.

The Toolsuite is structured around the seven core components of DOAS. These are: funding; ownership and governance; open science practices; editorial quality, editorial management and research Integrity; technical service efficiency; visibility, indexation, communication, marketing and impact; and Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging (EDIB), gender, and multilingualism.

The Toolsuite also includes a glossary of terms, keywords and frequently asked questions (FAQs), background information on the Toolkit and two further articles, an introduction to Diamond OA and also an article introducing the concept of DOAS.

All Toolsuite articles have been internally reviewed by project partners before being sent to external review by the independent Editorial Board. In order to maintain consistency with the project’s Guidelines deliverable, Toolsuite articles have been translated into Croatian, Portuguese and Spanish. This allows seamless transition across the resources in the Toolsuite – a component of the Common Access Point that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Portuguese was undertaken by the following translators (alphabetically), with the use of the [Mondaecus](#) platform:

Maria Olímpia Especiosa, Universidade de Coimbra

Pedro León, Universidade de Coimbra

Introdução

Estes artigos e conteúdos associados são o principal resultado da Tarefa 4.2 do DIAMAS “IPSP Toolsuite”. Definimos o Conjunto de Ferramentas como um conjunto de ferramentas e recursos que apoiam o Acesso Aberto Diamante e o **Diamond Open Access Standard (DOAS)** incluindo um conjunto de artigos de alto nível, diretrizes aprofundadas (Tarefa 4.3 do DIAMAS) e ligações a ferramentas de autoavaliação, materiais de formação e outros recursos.

O Conjunto de Ferramentas foi lançado em outubro de 2024 e pode ser acedido em <https://toolsuite.diamas.org/>.

O conjunto de ferramentas está estruturado em torno dos sete componentes principais do DOAS. São eles: financiamento; propriedade e governança; práticas de ciência aberta; qualidade editorial, gestão editorial e integridade da investigação; eficiência dos serviços técnicos; visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto; equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB); género e multilinguismo.

O Conjunto de Ferramentas também inclui um glossário de termos, palavras-chave e perguntas mais frequentes (FAQs), informações de base sobre o Conjunto de Ferramentas e dois outros artigos, uma introdução ao Diamond OA e também um artigo que introduz o conceito de DOAS.

Todos os artigos do Conjunto de Ferramentas foram revistos internamente pelos parceiros do projeto antes de serem enviados para revisão externa pelo Conselho Editorial independente. Para manter a coerência com as Diretrizes do projeto, os artigos do Conjunto de Ferramentas foram traduzidos para croata, português e espanhol. Isto permite uma transição perfeita entre os recursos do Conjunto de Ferramentas – um componente do Common Access Point que dá acesso a recursos e ferramentas que facilitam a implementação de normas.

A tradução de Conjunto de Ferramentas para português foi realizada pelos seguintes membros do consórcio (por ordem alfabética), com a utilização da plataforma [Mondaecus](#):

Maria Olímpia Especiosa, Universidade de Coimbra

Pedro León, Universidade de Coimbra

Articles / Artigos

O que é o Acesso Aberto Diamante?

Resumo

Este artigo discute o Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) para revistas. Neste contexto, o termo 'Diamond OA' refere-se a um modelo académico de publicação em que as editoras, as revistas e as plataformas não cobram taxas aos autores nem aos leitores e em que todos os elementos relacionados com o conteúdo da publicação são diretamente controlados pela comunidade académica e pelas instituições públicas.

Texto principal

Este artigo discute o Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) para revistas. Neste contexto, o termo 'Diamond OA' refere-se a um modelo académico de publicação em que as editoras, as revistas e as plataformas não cobram taxas aos autores nem aos leitores. Além disso, o Diamond OA é orientado para a comunidade, liderado pelos académicos e propriedade destes. (Ancion et al., 2022; Rooryck, 2023)

Mas como é que esta definição se traduz em termos práticos para um editor ou um fornecedor de serviços de publicação? Os seguintes seis critérios operacionais têm de ser cumpridos em conjunto para que uma revista possa ser reconhecida como uma publicação Diamond OA e para que seja incluída no Diamond Discovery Hub, que está atualmente a ser criado pelo projeto CRAFT-OA (Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access) e que será incluído no Diamond Capacity Hub:

1. Identificação persistente:

A revista deve ter um ISSN válido e confirmado. (n.d.)

2. Revista académica:

Deve ser uma revista académica que selecione os artigos através de um processo de avaliação descrito explicitamente antes e/ou depois da publicação, em conformidade com as práticas aceites na disciplina relevante (Diamas Consortium, 2024).

3. Acesso Aberto com licenças abertas:

Todos os resultados da revista devem estar em Acesso Aberto e ter uma licença aberta incluída nos metadados ao nível do artigo.

4. Sem taxas:

A publicação na revista não está dependente do pagamento de qualquer tipo de taxas (e.g. taxas de processamento de artigos ou quotas de membros). A revista deve indicar este facto na sua página web. São permitidas contribuições voluntárias dos autores e donativos, se tal não for uma condição para a publicação.

5. Aberto a todos os autores:

A autoria na revista não deve ser limitada a qualquer tipo de afiliação. Qualquer autor pode apresentar um artigo que esteja de acordo com os objetivos e o âmbito da revista.

6. Propriedade da comunidade:

O título da revista deve ser propriedade de organizações públicas ou sem fins lucrativos (ou partes destas) cuja missão inclua a realização ou a promoção da investigação e dos estudos académicos. Estas incluem, mas não se limitam, a organizações executantes de investigação (RPOs), organizações de financiamento da investigação (RFOs), organizações ligadas a RPOs (bibliotecas universitárias, imprensas universitárias, faculdades e departamentos), institutos de investigação e sociedades académicas. A revista deve explicar o seu estatuto de propriedade na sua página web.

Nota importante: Estes critérios não têm como objetivo definir ou restringir teórica e ideologicamente o Diamond OA como um modelo de publicação académica. Os critérios são meramente operacionais, propriedades concretamente identificáveis que tornam possível determinar quais as revistas que satisfazem um conjunto de condições de fronteira para as revistas Diamond OA que possam ser incluídas no Diamond Discovery Hub.

Referências

Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022). Action plan for diamond open access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403> and <https://www.scienceurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/>

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

International Standard Serial Number (n.d.) ISSN. <https://www.issn.org/>

Rooryck, J. (2023, May 2). 'Principles of diamond open access publishing: a draft proposal'. *The diamond papers*. <https://thd.hypotheses.org/35>

Glossário

identificador persistente; licença aberta

Palavras-Chave

Open Access (OA)

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diamond Open Access Standard (DOAS)

Resumo

O Diamond OA Standard (DOAS) é um elemento central do projeto DIAMAS. O DOAS está interessado em alinhar a qualidade e as melhores práticas em revistas acadêmicas de acesso aberto sem taxas, mais conhecidas como Diamond OA. O DOAS foi desenvolvido em diferentes fases e deriva do Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP), um quadro de padrões de qualidade que estabelece uma referência unificada, dando prioridade à qualidade, transparência, sustentabilidade e equidade. O DOAS apresenta uma abordagem de conformidade a dois níveis, distingue entre elementos obrigatórios e desejáveis. Responde a uma variedade de exigências de publicação institucional e contribui para melhorar a acessibilidade e qualidade das revistas Diamond OA.

Texto Principal

O Diamond OA Standard (DOAS) é um elemento central do projeto DIAMAS. O DOAS está focado em alinhar a qualidade e as melhores práticas em revistas acadêmicas de acesso aberto sem taxas, mais conhecidas como Diamond OA. O DOAS foi desenvolvido em diferentes fases e deriva do Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP), um quadro refinado de padrões de qualidade que estabelece uma referência unificada, priorizando a qualidade, transparência, sustentabilidade e equidade. O DOAS apresenta uma abordagem de conformidade em dois níveis, distinguindo entre elementos obrigatórios e desejáveis. Responde a uma variedade de exigências de publicação institucional e contribui para melhorar a acessibilidade e qualidade das revistas Diamond OA. A missão final do DOAS é o avanço da ciência e da investigação. Os parâmetros de qualidade que apresenta devem ser encarados como um bem público.

O DOAS tem como objetivo estabelecer um padrão de qualidade comum para os editores Diamond OA com base em sete componentes principais, incluindo financiamento, governança e práticas de ciência aberta. Desenvolvido através de um processo de refinamento iterativo, a versão EQSIP V1.0 integrou padrões relevantes de 71 documentos, seguida por uma análise de lacunas. Com base no feedback e nas recomendações da análise de lacunas, a versão EQSIP V2.0 refinou ainda mais a estrutura e o conteúdo da versão 1.0 e incluiu o contributo co-criativo de várias comunidades editoriais em toda a Europa. Oito grupos-foco e um processo de consulta pública foram tidos em conta na finalização da versão EQSIP 2.0, garantindo inclusão e representatividade. Este esforço colaborativo permitiu ao DOAS evoluir para um padrão abrangente para a publicação Diamond OA na Europa e fora da Europa, refletindo as diversas necessidades dos editores Diamond OA. A abordagem iterativa adotada na sua elaboração assegura a adaptabilidade do DOAS e proporciona uma boa representação das práticas editoriais acadêmicas em evolução.

Os sete componentes principais do DOAS são:

1. Financiamento: Este componente visa garantir um modelo de negócio sustentável para o Diamond OA, independência editorial e transparência de custos.

2. Governança: O propósito desta componente é definir e estabelecer a propriedade e o controlo pela comunidade académica, uma governança estratégica transparente orientada por missão e relações claras com os prestadores de serviços.
3. Práticas de Ciência Aberta: Esta componente promove políticas de Ciência Aberta, direitos dos autores, direitos de propriedade intelectual, práticas de licenciamento e partilha através de repositórios.
4. Gestão editorial: Este componente destaca a importância de órgãos editoriais fortes e independentes, transparência no processo de revisão por pares, processos de qualidade editorial e integridade na investigação.
5. Eficiência dos serviços técnicos: Esta componente visa garantir infraestruturas editoriais robustas, interoperabilidade e metadados de qualidade, assim como estratégias adequadas de colaboração e preservação.
6. Visibilidade, comunicação, marketing e impacto: Esta componente melhora a visibilidade, comunicação, disseminação e impacto dos conteúdos publicados através da indexação, comunicação em diversos canais e disponibilização de métricas abrangentes de uso.
7. Equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB), género e multilinguismo: Este componente foca-se na promoção de políticas e práticas EDIB, garantindo a participação igualitária, acessibilidade e multilinguismo como elementos-chave de qualidade.

O DOAS oferece dois níveis de conformidade com os seus padrões, distinguindo entre elementos obrigatórios e desejáveis. Os elementos obrigatórios são necessários para cumprir o padrão de qualidade, enquanto os elementos desejáveis fornecem recomendações avançadas para melhorar ainda mais a conformidade com o padrão de qualidade. Através deste quadro, os editores Diamond OA podem melhorar a qualidade e a transparência da governança, dos processos e dos fluxos de trabalho nas suas atividades de publicação de revistas, garantindo um padrão comum de transparência, acessibilidade e integridade nas práticas editoriais académicas em todas as disciplinas e regiões. Em última instância, este esforço para alinhar os padrões de publicação entre os editores Diamond OA beneficiará tanto a comunidade académica quanto a sociedade em geral.

Referências

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). *D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>

Leitura complementar

Brun, V., Torny, D., & Pontille, D. (2023). *D3.3 report on the gap analysis results_Under EC review* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10083615>

Ševkušić, M., & Kuchma, I. (2023). *DIAMAS deliverable: D3.1 IPSP best practices quality evaluation criteria, best practices, and assessment systems for Institutional Publishing Service Providers (IPSPs)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10407498>

Glossário

Ciência Aberta

Palavras-Chave

Acesso Aberto; Ciência Aberta

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Financiamento

Resumo

As necessidades individuais e as opções disponíveis para o financiamento de editores de acesso aberto Diamante são, em grande medida, influenciadas por fatores contextuais. Os serviços de publicação devem ser capazes de encontrar uma combinação adequada e sustentável de fontes de financiamento, que possam ser divulgadas publicamente e que não interfiram na tomada de decisões editoriais. Registrar de forma estruturada a informação sobre o financiamento da investigação relativa aos conteúdos publicados é uma dimensão importante, tanto para a integridade de investigação como para o cumprimento dos requisitos dos financiadores

Texto principal

Um modelo de publicação baseado em subscrição proporciona um mecanismo de financiamento para a maioria das organizações de publicação, em que o acesso ao conteúdo dos periódicos está condicionado ao pagamento de uma subscrição ou a um acordo de leitura e publicação. Da mesma forma, os editores de acesso aberto Gold (Gold OA) dependem de receitas geradas pelas Taxas de Processamento de Artigos (APCs) direcionadas ao autor, à organização ou ao financiador. As organizações que se dedicam à publicação em acesso aberto Diamante (Diamond OA) não têm à sua disposição um mecanismo de financiamento tão conveniente, uma vez que o acesso aos periódicos não está condicionado a qualquer taxa para autores ou leitores. As publicações em OA Diamante são frequentemente financiadas por uma combinação de várias fontes de receita para sustentar as suas operações, sendo o financiamento monetário direto utilizado em conjunto com apoios não monetários (Bosman et al., 2021). Qualquer financiamento disponível e viável para atividades de publicação numa organização pode não ser o mesmo noutra. Isto destaca a necessidade de uma análise detalhada das necessidades de recursos e

das opções disponíveis. Projetos anteriores identificaram alguns dos mecanismos de financiamento disponíveis e estratégias de redução de custos que são relevantes ao nível de periódicos individuais (Wise & Estelle, 2019), mas o conhecimento disponível ao nível organizacional ainda é muito limitado.

Os editores de acesso aberto Diamante (Diamond OA) são fortemente dependentes do país em que operam, da disponibilidade de infraestruturas técnicas existentes nas suas instituições de origem e de fatores organizacionais. Os mecanismos de financiamento público disponíveis para organizações de publicação na Europa variam consideravelmente (Laakso & Multas, 2023). Muitos países em todo o mundo têm portais de publicação nacionais ou regionais que oferecem a opção de publicação de baixo custo ou sem custo, do ponto de vista puramente técnico. Isto reduz a necessidade de obter financiamento adicional para a criação e manutenção do ambiente técnico de um editor OA Diamante. Quando aplicável, a relação entre os canais de publicação OA Diamante e as suas instituições de origem é crucial, uma vez que frequentemente constitui um canal para financiamento (monetário e/ou em espécie) e outros recursos de apoio.

Princípios de Transparência

A transparência sobre o financiamento aplica-se tanto à forma como o serviço de publicação de Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) é financiado, quanto às informações de financiamento das publicações académicas divulgadas por esse serviço.

Um editor Diamond OA deve ter uma política claramente definida que aborde o modelo de negócio implementado e a conformidade com os requisitos dos financiadores e/ou com as políticas institucionais ou nacionais de Acesso Aberto (se aplicável). Independentemente da variedade de fluxos de financiamento, é essencial que essa informação seja declarada no site dos serviços de publicação Diamond OA, bem como nas páginas de informações dos periódicos individuais, de modo a aumentar a transparência financeira das operações

Deve ser fornecida transparência sobre os tipos de fluxos de receita e o seu destino, que podem incluir doações, fundos temporários, Voluntary Author Contributions (VAC), ou apoio institucional contínuo. Se o editor Diamond OA estiver aberto a financiamento externo, devem ser fornecidas políticas explícitas para a aceitação desse financiamento. As operações editoriais devem ser independentes e livres de qualquer influência das entidades que apoiam financeiramente o editor e as suas publicações. Se o editor Diamond OA pretender exibir publicidade, deve haver políticas formais e escritas para essa publicidade, tanto nas versões impressas quanto nas digitais..

No que diz respeito à gestão das informações de financiamento relativas à investigação publicada, os fluxos de trabalho consistentes devem permitir que autores, editores e revisores divulguem conflitos de interesse financeiros (na declaração de conflitos de interesse e nos metadados) e declarem abertamente todas as fontes de financiamento (nos agradecimentos e nos metadados).

Visão de longo prazo

Recomenda-se que os editores de Diamond OA tenham um plano de sustentabilidade, ou seja, uma estratégia para a viabilidade económica a médio prazo, descrita no site, que também detalhe a sustentabilidade do Acesso Aberto por meio de esquemas de trabalho cooperativo e de custos partilhados entre os vários intervenientes. Em termos de estabilidade a longo prazo, uma das formas de financiamento mais desejáveis é o apoio financeiro de instituições académicas e de organizações públicas, como ministérios ou agências de financiamento da investigação, cujo objetivo seja realizar ou financiar investigação. As contribuições não devem estar vinculadas a resultados específicos ou a grupos de autores.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Propriedade e governança

Qualidade, gestão e integridade editorial

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Fluxos de rendimentos

Referências

Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Laakso, M., & Multas, A-M. (2023). 'European scholarly journals from small- and mid-size publishers: mapping journals and public funding mechanisms'. *Science and Public Policy*, 50 (3): 445-456, <https://doi.org/10.1093/scipol/scac081>

Wise, A., & Estelle, L. (2019). *Society publishers accelerating open access and Plan S: final project report* (Version 1). Wellcome Trust. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9805007.v1>

Leituras complementares

Barnes, L. & van Schalkwyk, F. (2023) *Business Models for Open Access Books*. <https://oabooksbusinessmodels.pubpub.org/>

Chiarelli, A., Wojturska, R., Lujano, I., Foxall, K. (2023). 'Kick-off funding'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/getting-started/kick-off-funding>

Chiarelli, A., Murray, S., Lujano, I. (2023). 'The costs of running an online open access journal'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/the-costs-of-running-an-online-open-access-journal>

Crow, R. (2009). *Income models for open access: an overview of current practice*. SPARC. https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/incomemodels_v1.pdf

Deville, J. (2023). *Beyond BPCs: reimagining and re-structuring the funding of open access books*. COPIM. <https://copim.pubpub.org/pub/beyond-bpcs-reimagining-and-re-structuring-the-funding-of-open-access-books/release/1>

Dufour, Q., Pontille, D., Torny, D. (2023). *What direct support is available for open-access Diamond journals? Funding models and arrangements for implementation*. Comité pour la science ouverte. <https://doi.org/10.52949/35>

Fadeeva, Y., & Graf, D. (2023). *AuROA service catalog for scientific open access publications. Transparent listing of tasks for book publications.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716251>

Gerakopoulou, E., Penier, I., & Deville, J. (2021). *The promise of collaboration: collective funding models and the integration of open access books into libraries (1.1).* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756894>

OAPEN. (2024). 'Business models for open access book publishing'. *Open Access Books Toolkit: <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/10944589-planning-funding/article/10432084-business-models-for-open-access-book-publishing>*

Penier, I., Eve, M. P., & Grady, T. (2020). *COPIM – revenue models for open access monographs (2.0).* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4455511>

SPARC Europe. (n.d.). *Alternative publishing models to support open access.* <https://sparcopen.org/our-work/alternative-publishing-models/>

Palavras-Chave

financiamento; governança; sustentabilidade; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Propriedade e governança

Resumo

A publicação Diamond OA é conduzida e propriedade das comunidades académicas. Este artigo descreve como isso pode ser alcançado de acordo com a Norma Diamond OA (DOAS)(Consórcio do projeto DIAMAS, 2024). Os editores Diamond OA devem ser (parte de) uma organização académica ou académica sem fins lucrativos e ter a propriedade legal dos títulos de revistas e livros. As estruturas de governação da editora, as interações com os prestadores de serviços (service providers (SPs)) e as relações com as suas revistas e livros devem ser claramente indicadas na página Web da editora.

Texto principal

Propriedade

Este artigo apresenta um esboço da forma como a propriedade e a governação da publicação Diamond OA podem ser alcançadas de acordo com a Norma Diamond OA (DOAS, Consórcio do projeto DIAMAS, 2024). Os editores Diamond OA devem ser (parte de) uma organização académica ou académica sem fins lucrativos. Estas incluem, mas não se limitam a organizações que realizam investigação (RPO), organizações de financiamento da investigação (RFO), organizações ligadas às RPO (bibliotecas universitárias, imprensas universitárias, faculdades e departamentos), institutos de investigação e sociedades académicas. Espera-se que os editores forneçam informações transparentes sobre a sua estrutura de propriedade na sua página Web.

Os editores de Acesso Aberto Diamante devem ter uma política definida sobre a propriedade de cada uma das revistas e livros que publicam. Esta política inclui os parâmetros legais que regem a relação entre a editora e os seus periódicos e livros publicados, a determinação da propriedade de cada título, e a definição explícita dos direitos/deveres atribuídos aos editores dentro da editora Diamond OA. Também inclui detalhes sobre o encerramento de revistas individuais, séries de livros e outros produtos, bem como a transferência e preservação dos seus ativos.

Os editores Diamond OA mantêm a propriedade legal de cada título de periódico. Devem envidar esforços para evitar que a propriedade de cada título de revista possa ser transferida para editores comerciais. Uma forma de o conseguir é a editora conceder a propriedade efetiva da revista à equipa editorial e à direção da revista individual. Isto estabelece a propriedade da comunidade, dá poder à comunidade da revista e dificulta a venda da revista. Este tipo de acordo é por vezes designado por “propriedade intransmissível”. A propriedade comunitária dos títulos dos periódicos significa que um editor Diamond OA pode facilmente mudar o seu fornecedor de serviços sem alterar o título do periódico, uma vez que a propriedade do título do periódico permanece sempre na posse do editor e da sua comunidade.

Governança

Devem ser distinguidos três tipos de informações de governança:

- (a) a estrutura de governança do próprio editor de Diamond OA
- (b) a relação do editor de Diamond OA com os Service Providers
- (c) a relação do editor de Diamond OA com as revistas e séries de livros para as quais presta serviços.

Os editores Diamond OA fornecem informações sobre a sua governança estratégica e interna na página web. A governança estratégica indica como um determinado editor de Diamond OA se relaciona com os seus principais intervenientes académicos e com a sua instituição de acolhimento; a governança interna diz respeito à forma como as decisões são tomadas no seio do editor, ao seu modelo de governança e ao seu organograma.

Os editores Diamond OA possuem políticas claras e, potencialmente, distintas sobre a sua relação com os Prestadores de Serviços (Service Providers (SPs)). Podem ter relações comerciais e não comerciais com vários SPs responsáveis por aspetos técnicos e não técnicos do fluxo de trabalho (por exemplo, propriedade da infraestrutura, serviços de edição de texto e formatação utilizados, etc.). As informações sobre os diversos SPs com os quais o editor de Diamond OA trabalha serão disponibilizadas na sua página web.

Os editores Diamond OA fornecem informações sobre a sua relação com revistas e séries de livros individuais, e essas informações estão claramente indicadas na página web das revistas e séries de livros individuais. As revistas e/ou livros publicados têm um protocolo claro que orienta a sua relação com todos os seus SPs. Devem ter uma ou mais políticas aplicáveis às suas revistas e livros para a seleção de membros dos órgãos editoriais (equipas editoriais e conselhos), que devem incluir detalhes sobre a duração do mandato, o processo de renovação regular e procedimentos claramente definidos para a dissolução do conselho. Todas as revistas do editor de Diamond OA devem ter uma definição clara dos papéis e responsabilidades do conselho

editorial em relação aos autores, revisores, leitores e à comunidade científica, aos proprietários da revista e da plataforma, ao editor e ao público.

Os editores-chefes e/ou as Equipes Editoriais devem ter plena autoridade e responsabilidade sobre todo o conteúdo editorial de cada revista publicada pelo editor Diamond OA e sobre o momento de publicação desse conteúdo. Os artigos e livros devem ter uma licença Creative Commons, de preferência CC BY.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Financiamento

Gestão Editorial

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Implementar a gestão de base comunitária nos serviços de edição

Políticas de Direitos de Autor

Referências

Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras complementares

Hart, P., Janneke, A., & COPIM. (2022). *Towards better practices for the community governance of open infrastructures*. <https://doi.org/10.21428/785a6451.34150ea2> & <https://doi.org/10.5281/zenodo.6535460>

Lippincott, S., & Skinner, K. (2022). *FOREST framework for values-driven scholarly communication*. Educopia Institute. <https://www.nextgenlibpub.org/forest-framework>

Steiner, T. (2023). 'Lost in translation? Revisiting notions of community- and scholar-led publishing in international contexts'. *ScholarLed blog*. <https://blog.scholarled.org/lost-in-translation-revisiting-notions-of-community-and-scholar-led-publishing-in-international-contexts/>

Schlosser, M. (2019). 'Academy-owned? Academic-led? Community-led? What's at stake in the words we use to describe new publishing paradigms'. *Library Publishing Coalition Blog* <https://librarypublishing.org/alpd19-academy-owned-academic-led-community-led/>

For an example of governance and ownership of a Diamond OA journal title, see: <https://www.glossa-journal.org/site/governance/>

Palavras-Chave

financiamento; governança; sustentabilidade; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Práticas de Ciência Aberta

Resumo

No atual sistema de comunicação acadêmica, espera-se que os editores de Acesso Aberto, editores Diamond OA, sejam implementadores e promotores da Ciência Aberta (Open Science (OS)). Devem estar familiarizados com os princípios da OS, integrá-los nas suas políticas e garantir que os seus fluxos de trabalho estejam alinhados com as melhores práticas e normas para facilitar e incentivar a OS.

Texto principal

A Ciência Aberta (Open Science (OS)) está a tornar-se rapidamente na forma padrão de trabalhar e comunicar conteúdos académicos atualmente. Embora ultimamente tenha sido dada mais ênfase a outros resultados científicos (como dados de investigação) e canais de comunicação, a relevância das publicações tradicionais (como revistas, livros ou atas de conferências) mantém-se e é importante que todos os editores e prestadores de serviços editoriais se adaptem a este novo panorama e encontrem formas de interagir abertamente com outros intervenientes.

Políticas de acesso aberto e ciência aberta

Para cada editor de Diamond Open Access, é fundamental que tenha uma compreensão profunda do que é a OS e do que implica. De acordo com a UNESCO (2021), trata-se de “um constructo inclusivo que combina vários movimentos e práticas com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilingue abertamente disponível, acessível e reutilizável por todos, de forma a aumentar as colaborações científicas e o intercâmbio de informações em benefício da ciência e da sociedade, e abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico a atores sociais para além da comunidade científica tradicional.” O editor precisa de refletir sobre diferentes aspetos da OS (não apenas o acesso aberto) que sejam relevantes para as suas atividades editoriais e serviços, tomar decisões sobre questões pendentes e comunicar claramente as suas políticas. As questões que as políticas devem abordar incluem: direitos de autor dos autores, direitos de autor e licenciamento, partilha de dados de investigação e disponibilidade de dados, partilha e publicação de protocolos e métodos de investigação, software de investigação aberto, revisão aberta por pares, pré-publicações (preprints), depósitos em repositórios, publicação e partilha de resultados científicos negativos, bem como incentivos e recompensas. Todas as políticas devem estar publicamente disponíveis no site do editor.

Na definição das suas políticas sobre questões específicas da ciência aberta, um editor de Diamond OA deve considerar e estar ciente das políticas de outros intervenientes relacionados: a sua instituição-mãe, organismos governamentais nacionais e internacionais, ou organizações de financiamento de investigação, e associações profissionais ou disciplinares. Recomenda-se o alinhamento com políticas de nível superior relevantes para o contexto do editor, especialmente se isso ajudar os seus autores a cumprir os requisitos de financiadores e instituições.

Direitos de autores, direitos de autor e licenciamento

Ao contrário da publicação tradicional, onde a transferência dos direitos de autor para os editores era uma prática comum, no âmbito da OS é dada ênfase à retenção de direitos por parte dos autores em relação aos seus resultados intelectuais, tornando-os abertamente disponíveis sem atrasos e reutilizáveis sob os termos de uma licença aberta. Tanto a retenção de direitos como o uso de uma licença aberta devem não apenas fornecer conteúdos que sejam de livre acesso, mas garantir o verdadeiro acesso aberto e a reutilização do conhecimento por todos (Labastida i Juan et al., 2023). Os editores devem fornecer informações claras a qualquer utilizador dos conteúdos publicados sobre as condições de (re)utilização, em formato legível tanto por humanos como por máquinas, ao nível do artigo/capítulo e da publicação. Além disso, um editor de Diamond OA deve fornecer informações claras sobre a sua política em relação aos direitos dos autores, direitos de autor e licenciamento. Para editores de revistas, essas informações devem ser relatadas com precisão nos registos relevantes (como o [DOAJ](#) ou [Sherpa Romeo](#)) e atualizadas regularmente.

Políticas de partilha de dados de investigação e disponibilização de dados

No âmbito da OS, os dados de investigação desempenham um duplo papel. Reconhece-se que os conjuntos de dados de investigação têm valor próprio, e os editores de Diamond OA devem incentivar e possibilitar a publicação de conjuntos de dados, a sua reutilização, citação e o reconhecimento dos seus criadores. Além disso, o sistema de publicação pode beneficiar significativamente da ligação das publicações aos dados subjacentes e da sua disponibilização a editores, revisores e leitores, para alcançar maior transparência e fiabilidade do conhecimento publicado (Nosek et al., 2014). Nas suas políticas relacionadas com dados de investigação, os editores de Diamond OA devem seguir as melhores práticas ao fornecer orientações para o depósito e partilha de dados, descrição de metadados, declarações de disponibilidade de dados (incluindo as razões válidas para exceções à partilha), citação de dados e uso de identificadores persistentes (PIs).

Publicação e partilha de software de investigação aberto, protocolos e métodos de investigação e resultados científicos negativos

Abrir o processo de produção de conhecimento científico pode levar a uma maior eficiência do trabalho científico, transparência e à recuperação da confiança da sociedade na ciência e na academia. Os editores de Diamond OA têm um papel fundamental na abertura do processo científico, pois podem definir políticas e introduzir práticas que fomentem a publicação e a disponibilização de diferentes resultados, protocolos e métodos, à medida que estes se tornem relevantes para contextos disciplinares, epistémicos e metodológicos específicos. Sempre que apropriado, a partilha precoce e o registo dos desenhos dos estudos, bem como a publicação dos resultados negativos, devem ser incentivados pelos editores.

Revisão por pares aberta

A revisão aberta por pares é a prática preferida da OS. Tem como objetivo melhorar o sistema de revisão através de uma mentalidade mais colaborativa e abrir a discussão académica completa, em vez de apenas tornar acessíveis os resultados dessa discussão. Os editores de Diamond OA

devem considerar incentivar políticas de revisão aberta que estejam alinhadas com a [NISO Standard Terminology for Peer Review](#) (NISO MECA Working Group and Standing Committee, 2023). Devem fornecer aos revisores a possibilidade de: (a) assinarem as suas revisões, com a sua identidade visível apenas para o editor, autor e outros revisores, ou com a sua identidade visível para todos os leitores; (b) publicar resumos das revisões ou o conteúdo completo dos seus relatórios de revisão com as identidades visíveis ou não, quer ao lado do artigo publicado, quer num repositório de pré-publicações aberto. Estas políticas também podem permitir que o autor correspondente opte por publicar os resumos ou o conteúdo completo dos relatórios de revisão do seu artigo ou capítulo. Nos seus esforços para introduzir a revisão aberta por pares e escolher o tipo preferido, os editores devem ouvir atentamente as comunidades de investigação, definir objetivos de revisão aberta, ser pragmáticos na abordagem, planejar tecnologias e custos, comunicar mais o conceito e avaliar o desempenho (Ross-Hellauer & Görögh, 2019).

Preprints e depósitos em repositórios

Os editores de Diamond OA devem compreender o seu papel no ecossistema mais amplo da comunicação académica aberta, interagir e colaborar com outros intervenientes, como repositórios, serviços de partilha de preprints ou arquivos de dados, e incentivar, em vez de impedir, a livre circulação do conhecimento. Devem aceitar submissões de preprints já disponíveis e permitir o depósito de qualquer versão do trabalho publicado em repositórios abertos à escolha dos autores, antes ou depois da publicação. Se o editor usar uma licença CC BY e/ou tiver uma política em que os autores retenham os direitos de publicação, o direito ao depósito e partilha já está garantido para os autores.

Incentivos e recompensas

Os editores de Diamond OA publishers devem estar cientes dos esforços recentes para reformar a avaliação da investigação (e.g. [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#)) e facilitá-la através das suas políticas e práticas. Devem fornecer reconhecimento e tornar visível e reconhecível o trabalho editorial, de revisores e outros colaboradores. Devem também aplicar normas que permitam um rastreio mais fácil, monitorização, atribuição de crédito e recompensas às práticas de OS (principalmente através da sua descrição com metadados de qualidade e do uso de identificadores persistentes). A utilização de sistemas padronizados internacionalmente, como a taxonomia [CRediT](#) (NISO, n.d.) para diferentes papéis de contribuintes é uma prática recomendada.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Software e interoperabilidade

Metadados

Integridade na Investigação

Preservação e formatos de conteúdo

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Tratamento de resultados negativos de investigação

Disponibilidade de Protocolos, Métodos e Software de Pesquisa

Política de Partilha de Dados de Investigação

Preprints

Política de auto-arquivamento

Utilização de licenças abertas nas publicações em acesso aberto

Referências

CoARA. <https://coara.eu/>

DOAJ. <https://doaj.org/>

Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

NISO. (n.d.). CRediT Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

NISO MECA Working Group and Standing Committee. (2023). *ANSI/NISO Z39.106-2023, Standard Terminology for Peer Review*. NISO. <https://doi.org/10.3789/ansi.niso.z39.106-2023>

Nosek, B. A. et al. (2014). 'Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6qx/>

Ross-Hellauer, T., & Görögh, E. (2019). 'Guidelines for open peer review implementation'. *Research Integrity and Peer Review* 4(4). <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0063-9>

Sherpa Romeo. <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Leituras complementares

Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and nurturing interactions with open access books: strategies for publishers and authors*. (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>

Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratos, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M., Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>

Štebe, J., Bezjak, S., & Dolinar, M. (2020). *Guidelines for the implementation of scientific publishing policies of research data citation in scientific publications and assuring access to primary data, used in publications* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4040672>

Glossário

Direitos de autor ou copyright
Licença aberta
Ciência Aberta
Identificador Persistente
Preprints

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Como posso incentivar, apoiar e reconhecer as práticas de ciência aberta entre autores e revisores?

Onde posso encontrar informações e diretrizes sobre as práticas de ciência aberta apresentadas?

Como posso ligar o conteúdo publicado a materiais suplementares depositados numa infraestrutura externa?

Palavras-Chave

Acesso Aberto; Ciência Aberta; dados de Investigação; direitos de autor; integridade de investigação; licenciamento; multilinguismo; revisão por pares; software livre e de fonte aberta; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Qualidade Editorial

Resumo

Os procedimentos de avaliação utilizados pelas revistas, frequentemente na forma de revisão por pares, desempenham um papel essencial na manutenção da qualidade, fiabilidade e validade dos conteúdos publicados. Estes procedimentos influenciam diretamente a natureza e a qualidade do processo editorial de uma revista. Portanto, este processo de avaliação deve ser rigoroso e cumprir os padrões básicos, bem como as práticas geralmente aceites dentro das disciplinas específicas.

Texto principal

O panorama das publicações académicas mudou drasticamente nas últimas décadas devido à inovação digital, com uma transição crucial para a publicação online e em acesso aberto. As revistas de acesso aberto tornaram a investigação académica mais acessível a um público mais vasto, de forma mais rápida. As evidências indicam que as publicações em acesso aberto aumentaram significativamente nos últimos anos (STM, 2022). Isso fez com que a avaliação rigorosa do conteúdo destas revistas se tornasse ainda mais importante para garantir a qualidade geral dos conteúdos publicados.

O processo de avaliação realizado pelo departamento editorial da revista é frequentemente conduzido através da revisão por pares. Este é um componente fundamental da publicação académica e tem a função de evitar que investigações de baixa qualidade e pouco fiáveis cheguem à comunidade académica. A forma como o sistema de revisão por pares funciona pode variar entre revistas e disciplinas. No entanto, a revista deve cumprir os princípios básicos e gerais de revisão por pares para alcançar boas práticas editoriais. No mínimo (Hames, 2016; COPE et al.):

1. A seleção dos revisores deve ser feita pela equipa editorial para garantir que os revisores são especialistas na área de estudo do manuscrito, que não têm conflito de interesses com o(s) autor(es) e que possuem a expertise necessária para validar os resultados da investigação e distinguir contribuições significativas.
2. A política de revisão por pares da revista deve ser o mais transparente possível, descrevendo claramente o tipo específico e os detalhes do procedimento de revisão.
3. A decisão editorial deve basear-se nos méritos académicos do manuscrito submetido e não ser influenciada por outros fatores, como a origem do manuscrito ou os modelos de negócios.
4. Todas as partes envolvidas no processo de revisão por pares devem declarar qualquer potencial conflito de interesses e evitar revisar e tratar manuscritos para os quais não estão aptas a fazer uma avaliação objetiva e justa.
5. A proporção de artigos publicados contribuídos pelos membros da equipa editorial e do conselho editorial deve ser limitada a 25% em qualquer edição, garantindo que a endogeneidade da revista seja minimizada e encorajando uma autoria mais diversificada.

O processo de avaliação de uma revista pode ser organizado em diferentes fases da publicação, seja antes ou depois da publicação, e em outros formatos. Independentemente do modelo de revisão adotado, a revista ou editora de livros deve comprometer-se abertamente a manter altos padrões no seu processo editorial, uma vez que isso tem uma influência significativa na reputação da revista ou da editora, na sua credibilidade e na forma como contribuem para a comunidade académica.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Gestão Editorial

Integridade na Investigação

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Informações editoriais básicas a ser exibidas

Referências

STM. (2022). *STM Global Brief 2021: economics and market size. An STM Report Supplement.* https://www.stm-assoc.org/2022_08_24_STM_White_Report_a4_v15.pdf

Hames, I. (2016). 'Peer review golden rules and good practice checklist'. *Science Editing* 3(1): 36-42. <https://doi.org/10.6087/kcse.61>

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2023). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Leituras complementares

COPE. (n.d.). *Best practice guidelines for journal editors*. https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

DOAJ. *Guide to applying*. <https://doaj.org/apply/guide/>

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

As fontes de financiamento influenciam as decisões editoriais?

Como é que posso gerir os conflitos de interesses?

Palavras-Chave

revisão por pares; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gestão Editorial

Resumo

O número de revistas académicas tem vindo a aumentar rapidamente nos últimos anos, tornando-se difícil para os utilizadores garantirem que as fontes são confiáveis. As editoras devem disponibilizar informações no site da revista ou no site da editora (sociedade académica) para autores e leitores potenciais, para que possam identificar revistas relevantes e visualizar facilmente as suas políticas e procedimentos editoriais.

Texto principal

Com o aumento constante do número de revistas académicas, é essencial que os utilizadores consigam selecionar títulos apropriados e confiar que são honestos e reputados. Este artigo destaca a importância de as revistas fornecerem informações claras e transparentes a autores e leitores potenciais, e de implementarem boas práticas editoriais.

Um dos primeiros indicadores para o utilizador é a missão e o âmbito da revista. Deve haver uma definição clara dos seus objetivos e da sua cobertura temática, demonstrando a razão da sua existência. Esta declaração não só orienta a equipa editorial, como também comunica o foco da revista ou da editora de livros a leitores e contribuintes potenciais, além de aumentar a sua

visibilidade nos motores de busca. Revistas já estabelecidas devem revisar periodicamente a sua missão e âmbito para garantir que continuam relevantes e refletem com precisão o seu foco atual.

As editoras devem publicar o conteúdo das revistas de acordo com um calendário definido, seja baseado em edições regulares ou num modelo de publicação contínua. Os gestores das revistas devem garantir que o seu calendário de publicação é realista e não meramente aspiracional. Os serviços de indexação podem não considerar uma revista para inclusão se esta não publicar dentro dos prazos estabelecidos.

As funções e responsabilidades da equipa editorial devem estar bem definidas, incluindo as dos editores, do conselho editorial e do pessoal interno. Em geral, o Editor-Chefe e o conselho editorial são reconhecidos especialistas que irão dirigir a estratégia e o desenvolvimento da revista, fornecendo também conhecimento especializado na área de investigação da revista. Deve-se considerar a inclusão de uma gama diversa de editores que possam atuar como embaixadores da revista e refletir a sua qualidade. Os detalhes dos nomes e afiliações dos membros que concordaram em servir no conselho editorial devem ser publicados no site da revista.

As diretrizes para autores definem os critérios para a inclusão de artigos na revista, incluindo os tipos de artigos permitidos, as instruções para submissão e formatação, e quaisquer requisitos específicos da revista. As diretrizes devem também incluir detalhes sobre as políticas da revista em relação a licenciamento de acesso aberto, direitos de autor, taxas de publicação e ética editorial. Estes critérios amplos aplicam-se também à publicação de livros.

A adesão às regras de proteção de dados é essencial, e revistas e editoras de livros devem garantir que as suas operações estão em conformidade com o [General Data Protection Regulation](#) (GDPR) e outros regulamentos relevantes..

Um aspeto frequentemente negligenciado na publicação de acesso aberto é a preservação digital. Recomenda-se fortemente que editoras e gestores de revistas implementem uma estratégia de preservação para que o conteúdo das revistas e livros seja arquivado em caso de perda de dados ou interrupção do serviço. Existem soluções de baixo ou nenhum custo que permitem que o conteúdo de revistas e livros seja preservado de forma segura para o futuro.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Qualidade Editorial

Preservação e formatos de conteúdo

Integridade na Investigação

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

GDPR e Dados Pessoais

Referências

European Commission (2018). *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/>

Leituras complementares

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). *Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

COPE. (n.d.). *Guidelines*. <https://publicationethics.org/guidance/Guidelines>

Digital Preservation Coalition. (2015). *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook>

DOAJ.. (2024). Project JASPER. <https://doaj.org/preservation/>

DOAJ & OASPA. (2024). *Open Access Journals Toolkit: policies*. <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: preservation*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Glossário

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

Palavras-Chave

GDPR; preservação; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Integridade na Investigação

Resumo

A integridade na investigação (Research Integrity (RI)) envolve a realização de investigação ética com os mais elevados padrões. Os princípios fundamentais incluem fiabilidade, honestidade, cuidado e transparência. A RI varia conforme contextos culturais e disciplinares. Práticas transparentes incluem o Open Access, gestão adequada de dados e cumprimento de normas éticas. A responsabilidade institucional, especialmente para as editoras de Diamond OA publishers, é vital na promoção de uma cultura de RI, através da formação e do estabelecimento de políticas para prevenir e lidar com má conduta científica.

Texto principal

A integridade na investigação (Research Integrity (RI)) é o compromisso de realizar investigação de forma ética e em conformidade com os mais elevados padrões de profissionalismo e rigor, tal

como definidos por organizações como a Science Europe (2015). Envolve a defesa de valores e princípios fundamentais que orientam a conduta responsável dos indivíduos envolvidos na investigação científica, incluindo aqueles que a realizam, a financiam ou a avaliam, assim como as instituições que publicam e disseminam os resultados da investigação.

A adesão aos princípios, valores, ética profissional e normas garante a qualidade da investigação, promovendo relatórios honestos, precisos, eficientes e objetivos nos canais de publicação e disseminação. Este compromisso melhora a reputação da ciência e reforça a confiança pública, contribuindo de forma significativa para os avanços da sociedade.

Os princípios fundamentais da RI, delineados por organizações como a ALLEA (2023) e o Concordat to Support Research Integrity das Universidades do Reino Unido (2023), incluem a fiabilidade e o rigor na execução da investigação, a honestidade em todos os aspetos da investigação, o cuidado, o respeito e a equidade nas interações com várias partes interessadas, a responsabilização ao longo de todo o processo de investigação, e a transparência e abertura na comunicação de métodos e resultados.

Estes valores podem variar de acordo com contextos culturais, históricos, nacionais, políticos e económicos. Outros princípios aceites incluem precisão, eficiência, objetividade, imparcialidade, independência, abertura, boa gestão da investigação e responsabilidade para com os futuros investigadores.

A RI também envolve práticas e ações transparentes, como facilitar o Open Access e a Open Science, gestão adequada dos dados, rigor na formulação de conclusões, declarações de autoria e de contribuição, reprodutibilidade, cumprimento de normas éticas, legais e profissionais, promoção da igualdade de oportunidades e diversidade, e cumprimento das melhores práticas de investigação e publicação.

A responsabilidade pela RI estende-se a toda a comunidade científica, incluindo investigadores individuais, instituições, financiadores de investigação, academias, sociedades científicas, editores, editoras e organismos relevantes. As políticas institucionais, como as das editoras de Diamond OA desempenham um papel crucial na promoção de uma cultura de integridade na investigação, promovendo valores como equidade, diversidade e inclusão, e apoiando infraestruturas para a geração, gestão e proteção de materiais de investigação.

As editoras Diamond OA apoiam a formação em ética e integridade na investigação, garantindo que investigadores e editores estão familiarizados com os códigos e regulamentos relevantes e possuem as competências necessárias para os aplicar eficazmente. Para este fim, podem ser utilizados os recursos da comunidade académica alargada, por exemplo, os oferecidos por HEIs, bibliotecas académicas, departamentos/escolas e outras editoras de Diamond OA. Adicionalmente, as editoras de Diamond OA devem estabelecer políticas robustas sobre integridade na investigação para prevenir e lidar com má conduta em todas as fases da investigação, mantendo assim a qualidade das publicações científicas e a confiança pública nos resultados de investigação.

A má conduta científica, incluindo fabrico, falsificação, plágio e outras ações antiéticas, é explicitamente delineada e regulamentada pelas políticas da editora. Isto inclui lidar com conflitos de interesse, abuso de posição de superioridade, manipulação de estatísticas e várias outras ações que comprometem a integridade de investigação. A editora de Diamond OA garante que todas as suas publicações têm políticas claras e as disponibiliza no seu website:

- Políticas editoriais e procedimentos transparentes e de fácil acesso
- Políticas sobre integridade na investigação e ética de publicação, autoria e contributo, queixas e recursos, partilha de dados, supervisão ética, propriedade intelectual, discussões pós-publicação, correções e retratações claramente estabelecidas
- Política sobre *chatbots* e outras ferramentas de assistência à escrita em conformidade com as melhores práticas da indústria

Este compromisso contribui para manter os mais altos padrões de ética na investigação dentro da comunidade científica.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Qualidade Editorial

Gestão Editorial

Práticas de Ciência Aberta

Referências

ALLEA. (2023). *The European code of conduct for research integrity. Revised Edition.* <https://doi.org/10.26356/ECOC>

Science Europe. (2015). *Research integrity: what it means, why it is important and how we might protect.* https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/ethics/Science-Europe-Working-Group-on-Research-Integrity--Briefing-Paper-Research-integrity--What-it-Means-Why-it-is-Important-and-How-we-Might-Protect-it.pdf

Universities UK. (2019). *The concordat to support research integrity.* <https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2021-08/Updated%20FINAL-the-concordat-to-support-research-integrity.pdf>

Leituras complementares

Anon. (2018). *Research Integrity. Science with and for society, policy brief.* 4 https://era.gv.at/public/documents/3744/Policy_brief_Research_Integrity__SiSnet.pdf

Bouter, L. (2020). 'What research institutions can do to foster research integrity'. *Science and Engineering Ethics*. 26: 2363–2369. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00178-5>

European Commission. (2018). *MLE on Research Integrity.* <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/mle-research-integrity>

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Hermerén, G., Zwart, H., Marušić, A. et al., (2019). *Mutual learning exercise on research integrity. Final report.* <https://doi.org/10.2777/72096>

ENRIO. <http://www.enrio.eu/>

European Science Foundation. (2000). *Good scientific practice in research and scholarship*. http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESPB10.pdf

Godecharle, S., Nemery, B., & Dierickx, K. (2014). 'Heterogeneity in European research integrity guidance: relying on values or norms?' *Journal of empirical research on human research ethics*, 9(3): 79–90. <https://lirias.kuleuven.be/retrieve/275827>

Lerouge, I., & Hol, A. (2020). *Towards a research integrity culture at universities: from recommendations to implementation*. LERU publications. <https://www.leru.org/files/Towards-a-Research-Integrity-Culture-at-Universities-full-paper.pdf>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering integrity in research*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21896>

Resnik, D.B. (2020). *What is ethics in research and why is it important?* <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis>

Ščepanović, R., Labib, K., Buljan, I. et al. (2021). 'Practices for research integrity promotion in research performing organisations and research funding organisations: a scoping review'. *Science and engineering ethics*. 27(4). <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00281-1>

Science Europe. (2016). *Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5060197>

Glossário

Integridade de Investigação

Má conduta científica

Investigação Responsável

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Quais são as minhas obrigações em matéria de integridade de investigação enquanto membro da comunidade académica/investigação?

A minha instituição/fundador/editor tem uma política sobre integridade na investigação, má conduta na investigação e/ou investigação responsável?

Como posso gerir os conflitos de interesses?

As fontes de financiamento influenciam as decisões editoriais?

Quando e como devo comunicar uma possível má conduta na investigação?

Palavras-Chave

Acesso Aberto; Ciência Aberta; dados de Investigação; integridade de investigação

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Software e interoperabilidade

Resumo

No domínio da publicação académica, uma infraestrutura de publicação em linha ideal deve suportar fluxos de trabalho desde a apresentação do manuscrito, passando pela revisão por pares, até à apresentação do conteúdo. Embora a construção de uma plataforma totalmente profissional seja um desafio, os editores institucionais e os prestadores de serviços podem utilizar uma série de pacotes de software gratuitos e de código aberto que oferecem funcionalidades prontas a utilizar e permitem criar um espaço de publicação interoperável.

Texto principal

Na publicação académica, uma infraestrutura de publicação em linha ideal deve suportar os fluxos de trabalho de publicação desde a submissão do manuscrito, passando pela revisão por pares, até à apresentação do conteúdo. Uma plataforma deste tipo facilita aos editores o tratamento da documentação - manuscritos, revisões e correspondência - e o arquivamento do que tem de ser preservado, evitando a perda de dados e documentação em caso de grandes mudanças na equipa editorial. Também permite apresentar as informações sobre o editor e os seus resultados publicados, bem como apresentar cada artigo ou capítulo numa página de destino dedicada e permitir uma pesquisa e navegação simples e fácil entre artigos ou capítulos e as suas publicações de origem (revistas ou livros) através de um índice, menus e ligações.

Para além de apresentar os conteúdos aos leitores humanos, a plataforma de publicação deve poder apresentar os metadados que descrevem as publicações e as suas subunidades, em conformidade com os esquemas de metadados amplamente adotados

(e.g. [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#) para revistas / [ONIX](#), MARC para livros, etc.), através de protocolos normalizados para o intercâmbio de metadados

([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.), para que os motores de busca gerais (e.g. Google, Google Scholar) e agregadores académicos (e.g. [OpenAIRE](#), [CORE](#), [BASE](#)) possam aceder, processar e divulgar os seus metadados. As plataformas de publicação devem também suportar a exportação maciça de metadados (como ficheiros CSV, ONIX XML feeds ou noutro qualquer formato estabelecido) e fornecer registos de metadados às bibliotecas (e.g. MARC).

Construir de raiz uma plataforma de publicação totalmente profissional que tenha todas estas funcionalidades pode parecer um objetivo inatingível. No entanto, graças à disponibilidade de soluções gratuitas e de código aberto (FOSS), como o [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) para revistas (Lutz et al., 2023), e o [Open Monograph Press](#), [PubPub](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#), etc, para livros (Adema et al., 2022), os editores institucionais e os prestadores de serviços podem criar plataformas de publicação totalmente funcionais que lhes permitem realizar fluxos de trabalho editoriais e de publicação de acordo com normas profissionais elevadas e boas práticas (Baker, 2020). As soluções mencionadas não só oferecem funcionalidades prontas a utilizar que podem ser facilmente enriquecidas com complementos gratuitos, como também são concebidas e mantidas por organizações e comunidades sem fins lucrativos que procuram fornecer documentação suficiente e apoiar o intercâmbio de

conhecimentos através de fóruns de discussão. Tendo isto em mente, os editores institucionais e os prestadores de serviços devem contribuir para os esforços da comunidade sempre que possível, partilhando o código de quaisquer novos complementos que possam ter desenvolvido.

Para apoiar o Diamond OA, em alguns países são mantidas a nível nacional infraestruturas partilhadas baseadas em software livre e de código aberto, que são oferecidas gratuitamente aos editores institucionais numa base de software como serviço (e.g. [HRC AK](#) na Croácia, [ePublishing EKT](#) na Grécia, [Openjournals.nl](#) na Holanda, [PubIN](#) em Portugal, [Recyt](#) na Espanha, [Online Scholarly Journals](#) na Finlândia etc.).

A plataforma de publicação deve estar em conformidade com as normas de interoperabilidade atuais ([OpenAIRE Guidelines](#), [KBART](#), [COUNTER](#)), com as orientações de acessibilidade (e.g. [W3C Web Content Accessibility Guidelines – WCAG](#)) e com os princípios da ciência aberta, devendo ser regularmente atualizada e dispor de cópias de segurança. Os editores devem esforçar-se por utilizar, tanto quanto possível, software gratuito e de código aberto nos seus fluxos de trabalho editoriais e de publicação (Maxwell et al., 2019). A interoperabilidade técnica deve ser apoiada por políticas adequadas que permitam a distribuição de metadados ao abrigo da licença Creative Commons CC0 Public Domain Dedication e a prospeção de textos e dados (descarregamento, extração e indexação automáticos dos textos integrais e dos metadados associados).

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Metadados

Preservação e formatos de conteúdo

Práticas de Ciência Aberta

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto

Referências

Adema, J., Bowie, S., Mars, M., & Steiner, T. (2022). *Books contain multitudes: exploring experimental publishing (2022 update)*(2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6545475>

Baker, S. 2020. 'Assessing open source journal management software'. *Journal of electronic publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.

BASE. <https://www.base-search.net/>

CORE. <https://core.ac.uk/>

Crossref. (n.d). *Required, Recommended, and Optional metadata*. <https://www.crossref.org/documentation/schema-library/required-recommended-elements/#002>

DataCite. (n.d.). *DataCite Metadata Schema*. <https://schema.datacite.org/>

Dublin Core Metadata Initiative (n.d.). *Dublin Core*. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>

EDitEUR (n.d.). ONIX. <https://www.editeur.org/83/Overview/>

ePublishing EKT. <https://epublishing.ekt.gr/>

HRCAK. <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/index/index>

Janeway. <https://janeway.systems/>

Kotahi. <https://kotahi.community/>

Lutz, J. F., Sondervan, J., Edig, X. van, Freeman, A., Kramer, B., & Rosenkrantz, C. H. (2023). *Knowledge Exchange analysis report on alternative publishing platforms*. <https://doi.org/10.21428/996e2e37.0eafc1a8>

Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms*. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.

NISO. (n.d.) *Journal Article Tag Suite (JATS XML)*. <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

NISO. (n.d.). *Knowledge Bases And Related Tools*. <https://www.niso.org/standards-committees/kbart>

Online Scholarly Journals. <https://pro.tsv.fi/tisci/index.php?lang=en>

OpenAIRE (n.d.). *Aggregation and content provision workflows*. <https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows>

OpenAIRE. (n.d.) *Guidelines*. <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting*. <https://www.openarchives.org/pmh/>

Openjournals.nl. <http://Openjournals.nl>

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Open Monograph Press (OMP). <https://pkp.sfu.ca/software/omp/>

Project COUNTER. (2021). *COUNTER Code of Practice Release 5.0.2*. <https://cop5.projectcounter.org/en/5.0.2/>

Pub IN. <https://www.pubin.pt/>

PubPub. <https://www.pubpub.org/>

Pubsweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>

Recyt. <https://recyt.fecyt.es/>

World Wide Web Consortium. (2023) *Web Content Accessibility Guidelines*. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Wikipedia (n.d.) *Rest (representational state transfer)*. <https://en.wikipedia.org/wiki/REST>

Leituras complementares

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). *CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles* (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). *OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Glossário

Formato de ficheiro

Software livre e de código aberto

Interoperabilidade

Metadados

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Quais são as funcionalidades básicas que uma infraestrutura de publicação deve ter [as infraestruturas de publicação suportam fluxos de trabalho de edição e apresentação]?

Como é que posso atribuir identificadores persistentes ao conteúdo publicado?

Quais são os formatos de metadados comuns utilizados para exportar metadados de publicações?

Quais são os protocolos padrão para recuperar metadados das infraestruturas de publicação?

Quais são as principais infraestruturas de publicação de fonte aberta?

Quais são as melhores práticas para documentar e preservar conteúdos e metadados ao longo do tempo?

Quais são os principais serviços que apoiam a preservação de conteúdos?

Palavras-Chave

Acessibilidade; Ciência Aberta; dados de Investigação; indexação; integridade de investigação; interoperabilidade; metadados; software livre e de fonte aberta; transparência

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Metadados

Resumo

Os metadados são cruciais para a descoberta e a divulgação dos resultados publicados. Para garantir que os seus conteúdos serão indexados por motores de pesquisa, agregadores e outros serviços e que chegarão ao público a que se destinam, os editores e os prestadores de serviços devem seguir um conjunto de normas e diretrizes que determinam a forma como os metadados devem ser estruturados, selecionados e distribuídos.

Texto principal

No contexto da publicação académica em acesso aberto, os metadados são elementos digitais de informação que descrevem os resultados publicados (artigos, livros, revistas, etc.). Os metadados são normalmente estruturados de acordo com um modelo de metadados que se baseia numa norma de metadados. Isto assegura que a informação fornecida é significativa tanto para humanos como para máquinas e suficiente para uma identificação inequívoca dos resultados publicados. (Avanço, 2023a; 2023b)

Os metadados mais comuns para os resultados publicados incluem:

- Título(s) (de um artigo / contribuição e a fonte da publicação).
- Nomes completos e afiliações dos autores.
- Resumos.
- Palavras-Chave (controladas ou texto-livre).
- Nome do editor.
- Data da publicação.
- Números internacionais normalizados (ISSN, eISSN, ISBN, ISMN etc.).
- Identificadores persistentes para a publicação ([DOI](#)), autores e colaboradores ([ORCID](#)), afiliações do autor ([ROR](#)), e organizações financiadoras ([ROR](#)) e outros identificadores persistentes relevantes.

Os metadados podem também incluir funções de autor (por exemplo, de acordo com a taxonomia [CRediT](#)), informações sobre financiamento (por exemplo, o nome do financiador e a identificação da subvenção), informações sobre direitos de autor e licenças, declarações de conflito de interesses e referências bibliográficas. No caso de artigos de revistas ou capítulos de livros, os metadados podem incluir informações sobre o volume ou a edição e a paginação.

Os números normalizados e os identificadores persistentes (PID) das publicações são particularmente úteis para identificar os resultados publicados, uma vez que são registados em registos curados, juntamente com outros metadados que descrevem uma publicação. Graças a este facto, é possível recuperar outros metadados relevantes com base em números padrão ou PIDs. Por exemplo, se um DOI for conhecido, será possível obter o tipo de publicação, o seu título, o editor e a data de publicação, o ISSN e o título da revista, se se tratar de um artigo de revista, etc.

Ao apresentar os metadados nas plataformas de publicação em linha, os editores devem facilitar aos utilizadores a procura de informações relevantes sobre uma produção específica (por exemplo, um artigo de revista) numa única página, sem terem de as procurar noutro local. Para tal, seguindo as recomendações dos motores de busca gerais, como o Google, cada item publicado (artigo, capítulo, livro, etc.) deve ter uma página de destino específica (com um URL único) que apresente os metadados acima referidos e uma ligação para o texto integral.

Para além de disponibilizarem estas informações aos utilizadores humanos, os editores devem garantir que também estão acessíveis a vários motores de pesquisa e agregadores, o que pode aumentar a visibilidade e a utilização do conteúdo publicado. Os motores de pesquisa e os agregadores exigem que os metadados sejam expostos num formato específico (e.g. XML, JSON, HTML, CSV) através de um protocolo adequado de intercâmbio de metadados ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.). Além disso, os metadados legíveis por máquina são também relevantes para os utilizadores humanos que pretendam exportá-los para análise ou importá-los para gestores de referências.

Os metadados devem também ser incluídos no texto integral em formatos legíveis por humanos e por máquinas (e.g. incorporados em PDF ou em [JATS XML](#)).

A criação de metadados legíveis por máquina exige conhecimentos técnicos, mas, felizmente, os editores não têm de fazer tudo de raiz, uma vez que existem soluções de software gratuitas e de código aberto. Plataformas como a [Open Journal Systems](#) ou a [Janeway](#) incluem soluções prontas a utilizar para apresentar metadados em páginas de destino para humanos e expô-los para máquinas em vários formatos. No caso dos livros, uma abordagem semelhante está a ser implementada pelo sistema de gestão de metadados [Thoth Open Metadata](#) de código aberto e liderado pela comunidade.

Para além de garantirem o cumprimento dos requisitos técnicos para a partilha de metadados, os editores devem também permitir o fluxo contínuo de metadados, libertando-os no domínio público (e.g. utilizando a licença Creative Commons CC0 Public Domain Dedication). Ao fazê-lo, permitem que vários agregadores recolham e divulguem os seus metadados sem terem de pedir autorização ou lidar com questões de licenciamento complicadas. Os metadados de domínio público desempenham um papel fundamental na criação de plataformas de descoberta não comerciais (e.g. [OpenAIRE Explore](#), [GoTriple](#), [OpenAlex](#)) e de índices de citação (Peroni & Shotton, 2020). Esta é mais uma razão pela qual os editores devem sempre depositar metadados completos sobre as publicações, incluindo referências bibliográficas, junto de uma agência de registo (e.g. [CrossRef](#), [DataCite](#)) em conformidade com as recomendações da [Initiative for Open Citations \(I4OC\)](#) e da [Initiative for Open Abstracts \(I4OA\)](#).

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Software e interoperabilidade

Preservação e formatos de conteúdo

Práticas de Ciência Aberta

Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Formatos de Metadados e exportação, identificadores, etiquetas CRediT, referências bibliográficas, JATS XML ou equivalentes

Referências

Avanço, K. (2023a). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 1: introduction to metadata'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/499>

Avanço, K. (2023b). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 2: metadata standards'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/696>

Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>

Datacite. <https://schema.datacite.org/>

DOI Foundation. *Digital Object Identifier (DOI)*. <https://www.doi.org/>

GoTriple. <https://www.gotriple.eu/>

Initiative for Open Citations (I4OC). <https://i4oc.org/>

Initiative for Open Abstracts (I4OA). <https://i4oa.org/>

Janeway. <https://janeway.systems/>

NISO. (n.d.). *Contributor Roles Taxonomy (CRediT)*. <https://credit.niso.org/>

NISO. (n.d.) *Journal Article Tag Suite (JATS XML)*. <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

OpenAlex. <https://openalex.org/>

OpenAIRE explore. <https://explore.openaire.eu/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting*. <https://www.openarchives.org/pmh/>

Open Journal Systems (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

ORCID. <https://orcid.org/>

Peroni, S., & David S. (2020). 'OpenCitations, an infrastructure organization for open scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1(1): 428–44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023

Research Organization Registry (ROR). <https://ror.org/>

Thoth Open Metadata. <https://thoth.pub>

Leituras complementares

Edmunds, J. (2023). *Metadata and Libraries*.

<https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2023/11/16/open-metadata-and-libraries/>

van Gerven Oei, V. W. J. (2020). *Open metadata in Thoth*.

<https://doi.org/10.21428/785a6451.eb0d86e8>

Glossário

Formato de ficheiro

Interoperabilidade

Metadados

Protocolo de intercâmbio de metadados

Norma de metadados

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Como é que posso atribuir identificadores persistentes ao conteúdo publicado?

Quais são os formatos de metadados comuns utilizados para exportar metadados de publicações?

Quais são os protocolos padrão para recuperar metadados de infraestruturas de publicação?

Quais são as principais infraestruturas de publicação de fonte aberta?

Quais são as melhores práticas para documentar e preservar conteúdos e metadados ao longo do tempo?

Palavras-Chave

identificadores persistentes; Indexação; interoperabilidade; metadados; metadados e formatos de ficheiro;

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Preservação e formatos de conteúdo

Resumo

A preservação digital permite um acesso sem descontinuidades aos conteúdos, caso estes fiquem indisponíveis na plataforma do editor. Dado que este é um grande desafio na publicação de acesso aberto sem fins lucrativos, foram lançadas várias iniciativas lideradas pela comunidade para apoiar os editores. Para facilitar a preservação, a interoperabilidade e a acessibilidade, os editores devem basear-se em normas abertas ao escolherem os formatos de ficheiros.

Texto principal

Na era pré-digital, a preservação das publicações era assegurada através das bibliotecas: por depósito legal ou pela distribuição de cópias físicas a muitas bibliotecas. Na era digital, são utilizadas abordagens semelhantes: o depósito legal é alargado às publicações digitais, enquanto os serviços de preservação digital se baseiam em cópias preservadas numa rede distribuída de servidores, como indicam os nomes de dois serviços amplamente utilizados: o Lots of Copies Keep Stuff Safe ([LOCKSS](#)) e o [CLOCKSS](#) (Controlled LOCKSS). O LOCKSS e o CLOCKSS, bem como um outro serviço notável, o [Portico](#), são os chamados “arquivos obscuros”, bases de dados de salvaguarda de conteúdos nascidos digitais ou digitalizados, alojados em múltiplos servidores seguros, que preservam a versão original autêntica dos conteúdos. No caso de o conteúdo ficar indisponível na plataforma do editor, estes serviços de preservação podem entregá-lo aos utilizadores, garantindo um acesso sem descontinuidades (Digital Preservation Coalition, 2015; Shah & Gul, 2019).

Embora a preservação deva ter uma elevada prioridade na publicação académica, ainda há muitos editores que não asseguram a preservação digital dos seus produtos (Laakso, Matthias, & Jahn 2021). Uma das razões para este facto são os custos do serviço. Várias iniciativas recentes prestam apoio aos editores de acesso aberto, que são particularmente vulneráveis no que diz respeito à preservação digital: a [PKP Preservation Network](#) (Sprout & Jordan, 2018) oferece apoio aos editores que utilizam o software [Open Journal Systems](#), o projeto [JASPER \(JournAIS are Preserved forever\)](#) centra-se nas revistas Diamond OA indexadas no [Directory of Open Access Journals](#), e a [Thoth Archiving Network](#) é uma iniciativa comunitária que procura ajudar os editores de livros pequenos e académicos (Cole, Barnes & Steiner, 2023).

Uma das funcionalidades dos serviços de preservação digital é que podem assegurar a conversão de formatos, no caso de os formatos de ficheiro utilizados pelo editor se tornarem obsoletos. Esta é uma das razões pelas quais os editores devem utilizar formatos de ficheiro abertos e bem documentados com uma base de utilizadores sólida, que têm mais probabilidades de obter apoio à migração em caso de obsolescência.

A maioria das publicações ainda é fornecida no formato PDF pronto para a câmara. No entanto, este formato não é conveniente para leitura em ecrãs pequenos, nem é ideal para pesquisa e extração de texto e dados. A marcação de conteúdos de texto integral no formato XML JATS ou equivalente (por exemplo, TEI) melhora significativamente a legibilidade e a interoperabilidade das máquinas. A disponibilização de conteúdos em múltiplos formatos digitais (PDF, HTML, XML, ePub, etc.) melhora a experiência do utilizador e a usabilidade dos conteúdos em vários dispositivos e navegadores.

As fontes ou tipos de letra utilizados na plataforma de publicação e no texto integral devem suportar Unicode e ser de fonte aberta, adequados para utilização em várias plataformas e acessíveis. As imagens devem ser de alta resolução, acompanhadas de legendas descritivas, enquanto as tabelas devem ser bem construídas, anotadas e fáceis de ler e interpretar. Devem ser fornecidas ligações aos dados, códigos e outros resultados da investigação subjacentes às publicações e disponíveis em repositórios externos, tanto nas páginas de destino dos resultados como no texto integral.

Os metadados legíveis por máquina expostos através de protocolos de intercâmbio de metadados e nas páginas de destino dos resultados devem ser fornecidos em formatos amplamente utilizados que sejam também adequados para a preservação digital (e.g. XML, CSV).

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Software e interoperabilidade

Metadados

Práticas de Ciência Aberta

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto

Referências

CLOCKSS (Controlled LOCKSS). <https://clockss.org/>

Cole, G., Barnes, M., & Steiner, T. (2023). 'Thoth archiving network: supporting small and Scholar-Led Publishers with repository-led preservation of OA books'. *Septentrio Conference Series* (1). <https://doi.org/10.7557/5.7140>

Digital Preservation Coalition (2015). 'E-Journals'. In: *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook/content-specific-preservation/e-journals>.

DOAJ. <https://doaj.org/>

DOAJ. (2024). *Project JASPER*. <https://doaj.org/preservation/>

Laakso, M., Matthias, L., & Jahn, N. (2021). 'Open is not forever: a study of vanished open access journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72(9): 1099-1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Portico. <https://www.portico.org/>

PKP. (n.d.) PKP Preservation Network. <https://docs.pkp.sfu.ca/pkp-pn/en/>

Shah, U.U., & Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS and PORTICO: a look into digital preservation policies'. *Library philosophy and practice*. 2481. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.

Sprout, B., & Jordan, M.. (2018). 'Distributed digital preservation: preserving Open Journal Systems content in the PKP PN'. *Digital library perspectives*. 34(4): 246-61. <https://doi.org/10.1108/DLP-11-2017-0043>. A postprint is available in OA: <http://hdl.handle.net/2429/70055>

Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS). <https://www.lockss.org/>

Leituras complementares

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). 'Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Glossário

Formato de ficheiro

Metadados

Protocolo de intercâmbio de metadados

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Quais são as melhores práticas para documentar e preservar conteúdos e metadados ao longo do tempo?

Palavras-Chave

Acessibilidade; indexação; interoperabilidade; metadados; metadados e formatos de ficheiro; preservação

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto

Resumo

A adoção de estratégias deliberadas para aumentar a visibilidade pode contribuir para que os conteúdos publicados sejam divulgados o mais amplamente possível. Estas incluem atividades de marketing tradicionais por parte do editor, também apoiadas pela utilização das redes sociais e outras atividades de comunicação por parte dos autores, incluindo em várias línguas. Aspetos técnicos como a indexação, a otimização dos motores de busca e a utilização de metadados de qualidade podem contribuir para garantir que os conteúdos cheguem ao público a que se destinam.

Texto principal

O pleno potencial do acesso aberto é alcançado quando os conteúdos são divulgados o mais amplamente possível ao meio académico e à sociedade em geral. Isto diz respeito tanto à comunicação como à comercialização dos próprios conteúdos através de uma vasta gama de canais, bem como à maximização dos aspetos técnicos dos metadados e da otimização dos motores de pesquisa, por exemplo.

Boletins informativos, blogues, e-mails diretos, listas de distribuição, alertas de conteúdos, notificações e feeds RSS/Atom são todos mecanismos úteis para divulgar informações. O marketing é fundamental para garantir que as publicações são vistas pelo público a que se destinam e que as atividades estão alinhadas com objetivos estratégicos e operacionais de nível superior (Schilan et al., 2021; Open Book Collective, 2023a).

A utilização ativa e as atualizações regulares dos meios de comunicação social ou das redes sociais também podem ajudar a chegar ao meio académico e à sociedade. Juntamente com a utilização de métodos de divulgação tradicionais e modernos, isto pode melhorar a comunicação com um público muito mais vasto. No entanto, é importante que os editores se certifiquem de que as informações fornecidas nos sítios Web se mantêm atualizadas, a fim de evitar interpretações e informações erradas, e que quaisquer atividades de marketing direto são cuidadosamente orientadas e realizadas de forma responsável, em especial quando solicitam conteúdos e contactam potenciais autores.

A visibilidade das próprias publicações pode ser maximizada nos motores de busca e agregadores utilizando técnicas de otimização dos motores de busca (Jisc, 2021), tais como o fornecimento de metadados estruturados e mapas de sítios XML, a implementação de protocolos de intercâmbio de metadados (e.g. OAI-PMH), ou a ativação de APIs. É importante garantir a existência de bons metadados desde o início (PKP, n.d.).

Os serviços de descoberta, as bases de dados agregadoras, as bases de dados de resumos e indexação e os índices de citação podem ajudar na visibilidade dos conteúdos, sobretudo quando se trata de serviços específicos relevantes para os públicos-alvo (OAPEN, 2022; Open Book Collective, 2023b). Um índice de revistas é uma coleção de títulos de revistas, categorizados por disciplina, assunto, tipo de publicação ou outras características. A indexação pode desempenhar um papel crucial no aumento da capacidade de descoberta dos artigos de revistas. No entanto, existem limitações notórias na utilização de métricas de revistas (Nobes et al. 2023; Foxall et al. 2023). Também é útil incentivar os autores a disponibilizarem diretamente o conteúdo publicado em repositórios abertos e serviços de partilha, a fim de aumentar a sua visibilidade.

As declarações de impacto ou os resumos simples (multilíngues) podem aproximar o conteúdo das publicações académicas do público em geral quando adicionados ao conteúdo publicado. Recomenda-se igualmente que as publicações potencialmente interessantes para o público não académico sejam traduzidas para a língua local ou, pelo menos, que os seus resultados sejam resumidos em publicações de blogues, publicações nas redes sociais e afins.

As recensões pós-publicação ou os comentários em linha podem aumentar ainda mais o interesse no conteúdo por parte de um público mais vasto. A organização de eventos como

promoções de livros, promoções de revistas, o lançamento de uma nova edição de uma revista ou a colaboração com os meios de comunicação social (por exemplo, através da publicação de comunicados de imprensa) pode ajudar a alcançar sectores mais vastos da sociedade.

Por último, os indicadores métricos são uma importante fonte de informação sobre a utilização dos conteúdos. Pode ser utilizada uma vasta gama de indicadores, desde métricas ao nível do artigo/capítulo (como visitas, visualizações, descarregamentos, citações) até indicadores e medições altimétricas ou a distribuição geográfica dos visitantes. O software e os métodos de análise podem ser utilizados para gerar e recolher métricas. Bons exemplos são o Matomo e o Plausible que são de fonte aberta e estão em conformidade com o GDPR.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Software e interoperabilidade

Metadados

Preservação e formatos de conteúdo

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Marketing, comunicação e visibilidade

Referências

Foxall, K., Nobes, A., Lujano, I. (2023) *Open Access Journals Toolkit: Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: marketing*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Nobes, A., Byers, A.. (2023a). *Open Access Journals Toolkit: Building and maintaining a profile* <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>

OAPEN. (2022). *Open Access Books Toolkit: Dissemination and discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>

Open Books Collective. (2023a). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 14 marketing*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/14-marketing>

Open Books Collective. (2023b). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 12 dissemination and discovery*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>

Patterson, W., Byers, A.. (2023). *Open Access Journals Toolkit: Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>

PKP. (n.d.). *Better practices in journal metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>

Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1): 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Leituras complementares

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of transparency and best practice in scholarly publishing*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Betz, S. et al. (n.d.). *Introduction: getting found, staying found, increasing impact: enhancing readership and preserving content for OJS Journals*. Second Edition. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>

Smith, I., Nyahodza, L., Murray, S., & van Heerden, L. (2022). *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>

Glossário

Métricas ao nível do artigo

Indexação

Metadados

Otimização para motores de busca

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é que posso fazer para aumentar a visibilidade das minhas publicações?

O que pode ajudar o conteúdo publicado a ter um maior impacto?

Quais as métricas a que devo estar atento?

Palavras-Chave

Indexação; interoperabilidade; metadatos; multilinguismo; visibilidade

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

EDIB (Equity, Diversity, Inclusion and Belonging) Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Resumo

As práticas históricas conduziram à discriminação na publicação académica, prejudicando os indivíduos, bem como a investigação e a sociedade em geral. Os intervenientes no sector podem tomar medidas para promover a equidade, a diversidade, a inclusão e a pertença (EDIB), por exemplo, estabelecendo objetivos de diversidade de género e monitorizando os seus progressos, apoiando o multilinguismo e criando produtos acessíveis a todos.

Texto principal

Há um reconhecimento crescente de que algumas práticas estabelecidas na publicação académica conduziram a vários tipos de discriminação, como a exclusão de certos grupos de

papéis no processo de publicação (le Roux, 2015), por exemplo os manuscritos das mulheres podem ser rejeitados com mais frequência do que os dos homens ou podem receber menos convites para serem avaliadoras ou editoras de revistas. Podem surgir exclusões semelhantes para outros grupos, como por exemplo: falantes de outras línguas que não o inglês, académicos com deficiência, académicos de diferentes raças e etnias, ou provenientes de países em desenvolvimento ou de instituições menos prestigiadas. Para agravar o problema, os efeitos dos vários tipos de desvantagem podem ser interseccionais e cumulativos (Kozłowski et al., 2022), por exemplo, um académico que se identifique como uma mulher negra, não anglófona e com deficiência pode ser marginalizado em vários sentidos.

Alguma discriminação pode resultar de preconceitos implícitos ou inconscientes, mas os resultados são frequentemente prejudiciais. Os investigadores que são vítimas de discriminação relacionada com a publicação podem sofrer retrocessos na carreira por serem considerados menos produtivos ou menos proeminentes do que os membros de grupos mais privilegiados (Amano et al., 2023). No entanto, o impacto não termina aqui. O baixo número de vozes diversas pode fazer com que os académicos de grupos mais privilegiados dominem as conversas sobre investigação e, conseqüentemente, perpetuem os seus próprios valores, dando menos espaço a pontos de vista diferentes. A investigação como um todo pode ser prejudicada porque certos temas ou perspetivas são negligenciados ou excluídos, enquanto os benefícios sociais podem ser distribuídos de forma desigual, uma vez que os resultados produzidos por este grupo de investigação relativamente homogéneo podem não ser igualmente pertinentes ou acessíveis a todas as populações, regiões e setores (Sugimoto et al., 2019).

Para acabar com a discriminação na publicação académica, os editores Diamond OA devem implementar medidas para abordar várias facetas do EDIB, como a diversidade de género, a diversidade linguística e a acessibilidade.

- Equidade: Remover barreiras e preconceitos sistémicos para permitir que todos tenham oportunidades iguais.
- Diversidade: Assegurar que pessoas de diferentes sexos, géneros, capacidades, fases da carreira, raças, etnias, localizações geográficas e institucionais e origens linguísticas e culturais estão representadas na comunidade.
- Inclusão: Garantir que todos os indivíduos sejam visíveis, ouvidos e considerados.
- Pertença: Tratar toda a gente como um membro de pleno direito da comunidade e ajudá-los a prosperar.

Diferentes intervenientes no ecossistema de publicação académica, incluindo autores, revisores, editores, membros do conselho editorial, bibliotecários e editores Diamond OA, podem desempenhar um papel. Exemplos de medidas a tomar incluem a adoção de uma linguagem inclusiva; o desenvolvimento e a partilha de declarações de diversidade, planos de ação e políticas para o EDIB; a definição de objetivos e a avaliação e monitorização do progresso do EDIB; a implementação de sítios Web, conteúdos e metadados inclusivos e acessíveis; e a promoção do multilinguismo na publicação académica.

Fornecer orientação para a implementação de medidas EDIB em toda a comunidade de publicação académica é um desafio, porque algumas questões podem diferir de um local para outro (por exemplo, a compreensão cultural de raça e etnia difere de país para país). No entanto,

esta secção do conjunto de ferramentas procura sensibilizar para a importância global de abordar a questão do EDIB, incentivar a reflexão crítica sobre as formas de melhorar, tanto a nível coletivo como nas organizações individuais e fornecer indicações concretas para começar.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Website, conteúdos e metadados acessíveis/inclusivos

Diversidade de Género

Multilinguismo

Propriedade e governança

Práticas de Ciência Aberta

Software e interoperabilidade

Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto

Preservação e formatos de conteúdo

Referências

Amano, T., Ramírez-Castañeda, V., Berdejo-Espinola, V., Borokini, I., Chowdhury, S., Golivets, M., González-Trujillo, J.D., Montaña-Centellas, F., Paudel, K., White, R.L., & Verissimo, D. (2023). 'The manifold costs of being a non-native English speaker in science'. *PLoS Biology* 21(7): e3002184. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002184>

Kozłowski, D., Larivière, V., Sugimoto, C.R., & Monroe-White, T. (2022). 'Intersectional inequalities in science'. *PNAS* 119(2): e2113067119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2113067119>

le Roux, E. (2015). 'Discrimination in scholarly publishing'. *Critical Arts* 29(6): 703-704. <https://doi.org/10.1080/02560046.2015.1151104>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Leituras complementares

Academy of Social Sciences. (2021). *EDI and publishing*. <https://acss.org.uk/esrc-project-equality-diversity-inclusion/edi-publishing/>

Burns, J., Cronquist, M., Huang, J., Murphy, D., Rawson, K. J., Schaefer, B., Simons, J., Watson, B. M., & Williams, A. (2023). *Metadata best practices for trans and gender diverse resources* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076876>

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). *Toolkits for equity*. <https://c4disc.pubpub.org/toolkits-for-equity>

Global Indigenous Data Alliance. (2018). *CARE Principles of Indigenous Data Governance*. <https://www.gida-global.org/care>

Office of Scholarly Communication, University of California. (2023). *Diversity, equity, and inclusion in scholarly communication*. <https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/diversity-equity-and-inclusion-in-scholarly-communication/>

Royal Society of Chemistry. (2024). *Joint commitment for action on inclusion and diversity in publishing*. <https://www.rsc.org/policy-evidence-campaigns/inclusion-diversity/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/>

Ruckstuhl, K. (2022). 'Trust in scholarly communications and infrastructure: indigenous data sovereignty'. *Frontiers in research metrics and analytics*, 6. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.752336>

The University of British Columbia, Program for Open Scholarship and Education. (2023). *Traditional knowledge*. <https://pose.open.ubc.ca/open-access/author-rights/traditional-knowledge/>

University of Florida. (n.d.). *Promoting diverse, equitable, and inclusive publishing practices*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/collaborate-globally/>

Glossário

Acessibilidade

Políticas de acessibilidade

Equidade, Diversidade, Inclusão e Sentido de Pertença

Diversidade de género

Multilinguismo

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que significa equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na publicação académica?

Que tipos de preconceitos podem ocorrer na publicação académica?

Quais são algumas das consequências dos preconceitos na publicação académica?

Quem é responsável por assegurar o EDIB na publicação académica?

Que tipos de ações podem ser tomadas para melhorar o EDIB na publicação académica?

Palavras-Chave

Acessibilidade; diversidade; equidade; inclusão; multilinguismo

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Diversidade de Género

Resumo

Na publicação académica, os homens estão sobre representados como sujeitos de investigação, autores, revisores, editores e executivos. As medidas destinadas a aumentar a diversidade de género podem incluir o recrutamento ativo de mais mulheres e minorias de género para trabalharem como avaliadores, editores e executivos de publicação, a adoção de políticas de

apoio à elaboração de relatórios relacionados com o género e à revisão com duplo ou triplo anonimato, bem como a oferta de orientações para reduzir os preconceitos inconscientes.

Texto principal

Na publicação académica, a diversidade de género é entendida como a representação equitativa e justa de pessoas de diferentes géneros (incluindo homens, mulheres, indivíduos não binários e outros) em várias funções. É relevante para múltiplas facetas da publicação académica, e a falta de diversidade de género pode ter consequências para os indivíduos, bem como para a investigação e a sociedade em geral. Embora a literatura recente dê conta de disparidades de género que afetam as mulheres, há menos dados disponíveis sobre outros grupos (por exemplo, indivíduos não binários) porque podem não ser recolhidos, mas também porque podem não querer revelar o seu género e o seu direito à privacidade deve ser respeitado..

Os problemas decorrentes da falta de diversidade de género podem começar cedo na investigação. Por exemplo, se houver uma representação inadequada dos géneros numa amostra de estudo, os resultados podem ser menos úteis em geral, enquanto a ausência de relatórios relacionados com o género pode dificultar a tradução da investigação para a prática (e.g. para os cuidados de saúde). Os editores de Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) podem ajudar implementando políticas que exijam relatórios relacionados com o género nas publicações das revistas (Sugimoto et al., 2019).

O grau e a natureza da diversidade de género podem diferir muito de uma disciplina para outra, por exemplo, há mais homens a publicar em engenharia e mais mulheres em enfermagem. No entanto, numa série de disciplinas e regiões, tem-se observado que as mulheres estão sub-representadas como autoras e, em particular, em posições de autoria de prestígio, como primeiro, último ou autor correspondente (Sebo & Schwarz, 2023). Além disso, os artigos da autoria de mulheres são citados com menos frequência (Chatterjee & Werner, 2021). Há sinais encorajadores de que a diferença de género na autoria e nas citações está a começar a diminuir em algumas disciplinas (Nature Aging, 2022; Ioannidis et al., 2023), mas ainda há trabalho a fazer, e alguns relatórios sugerem que a pandemia de COVID-19 causou um retrocesso (Squazzoni et al., 2021). Em parte, a perceção da sua falta de produtividade e competência resulta num menor número de mulheres em cargos superiores e em posições de prestígio (por exemplo, editoras de revistas). Uma razão para a sub-representação de mulheres autoras pode ser o facto de os grupos de revisores e os conselhos editoriais também conterem uma maioria de homens, que podem exibir preconceitos inconscientes em relação às mulheres, levando a uma maior taxa de rejeição de manuscritos (Fox & Paine, 2019). Os editores de Acesso Aberto Diamante podem ajudar a quebrar o ciclo estabelecendo objetivos de diversidade para os revisores, editores e conselhos editoriais e monitorizando o seu progresso. Podem também adotar políticas para atenuar o impacto dos preconceitos, como a revisão com duplo anonimato (ou seja, em que os autores e os revisores não se conhecem) ou a revisão com triplo anonimato (ou seja, em que os autores, os revisores e os editores não se conhecem) (Kern-Goldberger, 2022). Embora algumas outras abordagens, como as revisões abertas, possam ajudar a promover aspetos positivos como a transparência, existe o risco de que os preconceitos inconscientes possam ainda desempenhar um papel e ser prejudiciais para as minorias de género. Por conseguinte, os benefícios das revisões abertas devem ser cuidadosamente ponderados em relação aos

potenciais impactos negativos para a diversidade (Helmer et al., 2017). Em última análise, um conselho editorial diversificado ajudará os editores de acesso aberto da Diamond a criar processos de revisão por pares mais inclusivos e a publicar conteúdos de autores com perfis diversificados.

Outra forma de a disparidade de género se manifestar na publicação académica é quando menos mulheres assumem funções de liderança ou executivas nas editoras (Li & Zhao, 2023). Por último, a disparidade de género pode coocorrer com outras formas de discriminação ou ser exacerbada por elas, criando um problema de interseccionalidade. Por exemplo, as disparidades de género podem ser ainda mais acentuadas em determinadas regiões (por exemplo, países de baixos rendimentos) (Morgan et al., 2019). Para combater esses problemas, os editores Diamond OA podem aumentar a consciencialização sobre o preconceito inconsciente e oferecer formação ou orientação aos seus funcionários, editores, conselhos editoriais, revisores por pares e autores. Os líderes das editoras Diamond OA também podem fazer uma autorreflexão e tomar medidas diretas para resolver as disparidades de género nas suas próprias organizações.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Diversidade de Género

Referências

Chatterjee, P., & Werner, R.M. (2021). 'Gender disparity in citations in high-impact journal articles'. *JAMA Network Open* 4(7):e2114509. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14509>

Editors. (2022). 'Closing the gender gap in authorship'. *Nature Aging* 2, 563. <https://doi.org/10.1038/s43587-022-00262-4>

Fox, C.W., & Paine, C.E.T. (2019). 'Gender differences in peer review outcomes and manuscript impact at six journals of ecology and evolution'. *Ecology and Evolution* 9(6): 3599-3619. <https://doi.org/10.1002/ece3.4993>

Helmer, M., Schottdorf, M., Neef, A., & Battaglia, D. (2017). 'Gender bias in scholarly peer review.' *eLife* 6:e21718. <https://doi.org/10.7554/eLife.21718>

Ioannidis, J.P.A., Boyack, K.W., Collins, T.A., & Baas, J. (2023). 'Gender imbalances among top-cited scientists across scientific disciplines over time through the analysis of nearly 5.8 million authors'. *PLoS Biology* 21(11): e3002385. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002385>

Kern-Goldberger, A.R., James, R., Berghella, V., & Miller, E.S. (2022). 'The impact of double-blind peer review on gender bias in scientific publishing: a systematic review'. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 227(1):43-50.e4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.01.030>

Li, Y., & Zhao, Y. (2023). 'The gender gap in job status and career development of Chinese publishing practitioners'. *Publications* 11(1): 13. <https://doi.org/10.3390/publications11010013>

Morgan, R., Lundine, J., Irwin, B., & Grépin, K.A. (2019). 'Gendered geography: an analysis of authors in *The Lancet Global Health*'. *The Lancet Global Health* 7(12): e1619-e1620. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30342-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30342-0)

Sebo, P., & Schwarz, J. (2023). 'The level of the gender gap in academic publishing varies by country and region of affiliation: a cross-sectional study of articles published in general medical journals'. *PLoS ONE* 19(9): e0291837. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291837>

Squazzoni, F., Bravo, G., Grimaldo, F., García-Costa, D., Farjam, M., & Mehmani, B. (2021). 'Gender gap in journal submissions and peer review during the first wave of the COVID-19 pandemic. A study on 2329 Elsevier journals'. *PLoS ONE* 16(10): e0257919. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., & Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Leituras complementares

COPE. (2021). *Diversifying editorial boards*. <https://publicationethics.org/news/diversifying-editorial-boards>

EASE. (2023). *The SAGER guidelines*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>

Eve, K., Mehmani, B., & Wilson, K. (2021). *How to improve reviewer diversity: a toolkit for editors (part II)*. <https://www.elsevier.com/connect/how-to-improve-reviewer-diversity-a-toolkit-for-editors-part-ii>

Publishers Association. (2021). *Author diversity report and toolkit*. <https://www.publishers.org.uk/publications/author-diversity-report-and-toolkit/>

Sorenson M. (2023). 'Diversity in the publishing workplace: what can we do to make systematic changes at the top?' *Science editor*. 46:24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>

Glossário

Equidade, Diversidade, Inclusão e Sentido de Pertença
Diversidade de género

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que significa equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na publicação académica?

Que tipos de preconceitos podem ocorrer na publicação académica?

Quais são algumas das consequências da parcialidade na publicação académica?

Quem é responsável por assegurar o EDIB na publicação académica?

Que tipos de ações podem ser tomadas para melhorar o EDIB na publicação académica?

Palavras-Chave

diversidade; equidade; inclusão

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

Website, conteúdos e metadados acessíveis/inclusivos

Resumo

A acessibilidade garante que as pessoas com deficiência possam aceder a conteúdos, metadados e funcionalidades digitais nos sítios Web e nas publicações digitais, enquanto a utilização de linguagem e imagens inclusivas ajuda a garantir que os diversos grupos se sintam respeitados. A sensibilização para a acessibilidade e a inclusão é o primeiro passo, permitindo que os editores Diamond OA desenvolvam posteriormente políticas e fluxos de trabalho que respeitem os regulamentos relevantes e melhorem a experiência do utilizador para todos.

Texto principal

A acessibilidade refere-se à conceção de produtos ou serviços para garantir que tanto o conteúdo como a funcionalidade digital estão disponíveis para todos, independentemente das capacidades ou deficiências. As conceções acessíveis garantem tanto o acesso direto (ou seja, sem assistência) como o acesso indireto (ou seja, compatível com tecnologia de assistência, como leitores de ecrã). Entretanto, a inclusão envolve a criação proactiva de um ambiente onde as pessoas se sintam bem-vindas, respeitadas e valorizadas. Quando a acessibilidade e a inclusão não são tidas em consideração pelos editores de Acesso Aberto Diamante, alguns utilizadores podem não conseguir aceder aos seus produtos ou serviços, ou podem sentir-se desconfortáveis ao fazê-lo. Nalguns casos, os editores podem até não estar em conformidade com os regulamentos relevantes.

Um primeiro passo para a acessibilidade é a consciencialização da necessidade de tornar o conteúdo e a funcionalidade (por exemplo, em sítios Web ou em publicações digitais) acessíveis a todos. Regiões diferentes têm requisitos diferentes, pelo que cada editor de Diamond OA deve investigar a legislação e as recomendações para a sua região (W3C, 2023a). Num contexto global, uma boa estratégia para aumentar a conformidade com a acessibilidade internacional é seguir as [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.2](#) (W3C, 2023b) e o [Article 9](#) da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (UN, 2006).

Os pontos a considerar relativamente à acessibilidade na publicação académica incluem a apresentação do texto numa ordem de leitura lógica; assegurar que o tipo de letra, a cor, o tamanho e o espaçamento entre linhas são ajustáveis; separar a apresentação do conteúdo; fornecer descrições de imagens e texto alternativo para imagens e legendas ou transcrições para vídeos; incluir números de página; e utilizar metadados para comunicar modos de acessibilidade e características dos recursos. Muitos aspetos da acessibilidade são

especializados e os editores de Acesso Aberto Diamante podem apoiar a acessibilidade assegurando que têm pessoal com as competências adequadas. Além disso, podem desenvolver declarações e políticas de acessibilidade relevantes e podem garantir que a acessibilidade é integrada no seu fluxo de trabalho como uma prioridade estratégica e operacional e não tratada como uma reflexão tardia ou uma atividade pontual (Conrad & Kasdorf 2018).

As escolhas linguísticas podem apoiar tanto a acessibilidade como a inclusão na publicação académica. Por exemplo, os resumos em linguagem simples podem tornar o conteúdo acessível a públicos não especializados e a leitores com menor literacia ou que utilizem uma língua não dominante, e os editores Diamond OA podem publicar estes resumos juntamente com artigos de revistas (Rosenberg et al., 2023). No que diz respeito à inclusividade, a utilização de uma linguagem respeitosa é fundamental (Ashwell et al., 2023). A linguagem inclusiva reconhece a diversidade, transmite respeito a todas as pessoas, é sensível às diferenças e promove a igualdade de oportunidades. Ao escrever, é importante não adotar simplesmente o ponto de vista que representa qualquer grupo considerado padrão. Por exemplo, como a publicação académica é atualmente dominada pela língua inglesa, pode ser fácil enquadrar as comunicações de um ponto de vista ocidental. Isto também se pode aplicar a outros grupos que tradicionalmente detêm mais poder, como os homens, os brancos ou as pessoas sem deficiência. Para além do texto, é importante utilizar também imagens inclusivas e técnicas de visualização de dados. Os editores de Acesso Aberto Diamante podem promover a inclusão utilizando uma linguagem respeitosa e imagens diversas nos seus sítios Web e nos seus recursos, e adotando políticas que incentivem os autores, os revisores por pares e os editores a fazerem o mesmo. Além disso, podem fornecer a estes grupos algumas orientações ou recursos de formação sobre como implementar uma linguagem e imagens inclusivas.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Website, conteúdos e metadados acessíveis/inclusivos

Referências

Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., DiBari, S.A., Flanagin, A., Frey, T., Jemison, R., & Ricci, M.. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>

Conrad, L.Y., and Kasdorf, B. (eds). (2018). 'Special issue: Making accessibility more accessible to publishers'. *Learned Publishing* 31(1): 1-88. <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17414857/2018/31/1>

Rosenberg, A., Walker, J., Griffiths, S., & Jenkins, R. (2023). 'Plain language summaries: Enabling increased diversity, equity, inclusion and accessibility in scholarly publishing.' *Learned Publishing* 36(1): 109-118. <https://doi.org/10.1002/leap.1524>

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html>

W3C. (2023a). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C. (2023b). *Web accessibility laws and policies*. <https://www.w3.org/WAI/policies/>

Leituras complementares

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>

DAISY Consortium. (n.d.). *The inclusive publishing hub*. <https://inclusivepublishing.org/>

Inclusive Publishing in Practice. (2021). *Inclusive publishing in practice*. <https://www.inclusivepublishinginpractice.org/#/desktop/workspaces/open/doc/resources/home>

Interdepartmental Terminology Committee on Equity, Diversity and Inclusion. (2024). *Guide on equity, diversity and inclusion terminology*. <https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-eng>

PKP. (n.d.). *Creating accessible content: a guide for journal editors and authors*. <https://docs.pkp.sfu.ca/accessible-content/en/>

Rosenberg A. (2022). 'Working toward standards for plain language summaries'. *Science editor*. 45:46-50. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4502-46>

W3C. (2024). *Making the web accessible*. <https://www.w3.org/WAI/>

Glossário

Acessibilidade

Políticas de acessibilidade

Equidade, Diversidade, Inclusão e Sentido de Pertença

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que significa equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na publicação académica?

Que tipos de preconceitos podem ocorrer na publicação académica?

Quais são algumas das consequências da parcialidade na publicação académica?

Quem é responsável por assegurar o EDIB na publicação académica?

Que tipos de ações podem ser tomadas para melhorar o EDIB na publicação académica?

Palavras-Chave

Acessibilidade; inclusão; indexação; metadatos

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Multilinguismo

Resumo

O inglês domina a publicação académica, mas a utilização de uma única língua tem consequências para os investigadores, os académicos e a sociedade. O multilinguismo é a utilização de mais do que uma língua para divulgar a investigação. Isto pode incluir a tradução de publicações individuais, mas também implica um ecossistema editorial em que a publicação tem lugar numa variedade de línguas. As medidas de apoio ao multilinguismo incluem a diversificação dos grupos de revisores e dos conselhos editoriais, a tradução de sítios Web e recursos e a aplicação de políticas de publicação em várias línguas

Texto principal

Nas últimas décadas, o inglês emergiu como a língua dominante na publicação académica. No entanto, a utilização de uma única língua para a divulgação da investigação privilegia alguns académicos e marginaliza outros, o que tem consequências não só para os indivíduos, mas também para a investigação e a sociedade em geral. Por exemplo, os investigadores não anglófonos podem precisar de mais tempo para ler e escrever em inglês e podem ter de enfrentar mais revisões e rejeições. Isto pode resultar num menor volume de resultados de investigação, o que pode ter impacto na progressão na carreira (Ramírez-Castañeda, 2020). Além disso, quando os académicos optam por publicar numa língua diferente do inglês, é menos provável que o seu trabalho seja indexado em bases de dados prestigiadas, tornando-o assim menos detetável e menos suscetível de ser citado (Di Bitetti & Ferreras, 2017).

Entretanto, os académicos de língua inglesa, oriundos sobretudo de culturas ocidentais, terão mais visibilidade e poder, o que poderá influenciar os temas a investigar e as comunidades que beneficiam dos resultados (Amano et al., 2016). A sua maior visibilidade e volume de produção podem também melhorar as oportunidades de progressão na carreira para os falantes de inglês, como nomeações prestigiadas para editores de revistas, entre outros.

À medida que as consequências da utilização de uma única língua para a divulgação da investigação se tornam mais claras, o movimento para tornar a publicação académica multilíngue está a ganhar força (por exemplo, Iniciativa de Helsínquia, 2019; UNESCO, 2021). Neste contexto, o multilinguismo pode incluir a tradução de publicações individuais para mais do que uma língua, mas também significa apoiar a publicação numa variedade de línguas, mesmo quando as obras publicadas não são traduções umas das outras (por exemplo, uma revista ou artigo pode ser publicado em finlandês e outro em polaco).

As editoras de Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) podem apoiar a publicação académica multilíngue de várias formas:

- Desenvolver ou rever as declarações de missão e os objetivos de uma editora de livros ou de uma revista, de modo a promover a diversidade linguística e monitorizar o progresso em direção a esse objetivo.
- Traduzir os websites e recursos das editoras ou revistas, bem como os anúncios de chamadas para artigos, para outras línguas além do inglês.

- Diversificar os grupos de revisores, membros do conselho editorial e editores para garantir uma maior cobertura linguística, e perguntar aos autores se conseguem aceitar revisões por pares ou feedback editorial noutras línguas.
- Auditar as diretrizes para os autores, clarificando políticas e práticas relacionadas com o multilinguismo (por exemplo, quais as línguas aceites para publicação, se são permitidas traduções, como citar obras noutras línguas, ou se os limites de palavras podem ser estendidos para algumas línguas).
- Fornecer orientações concretas para ajudar os autores a escreverem de modo a otimizar o seu texto para tradução.
- Implementar políticas para alojar resumos traduzidos, resumos em linguagem simples ou textos completos traduzidos juntamente com os artigos publicados.
- Criar uma linha de crédito visível ou um campo nas plataformas de reconhecimento de serviços (por exemplo como o Publons) para reconhecer os tradutores ou editores multilíngues.
- Oferecer acordos de licenciamento de baixo custo que permitam aos autores traduzirem as suas publicações noutras plataformas ou publicarem traduções de manuscritos previamente publicados.
- Proporcionar ou facilitar apoio à tradução juntamente com o apoio à edição.
- Integrar novas funcionalidades nas plataformas das revistas, como a capacidade de gerir metadados multilíngues, ou um fórum para facilitar a tradução de línguas por pares.
- Apoiar métricas que permitam que artigos ou revistas não escritos em inglês sejam citados de forma mais fácil e equitativa.

Artigos relacionados com o Conjunto de Ferramentas

Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença

Diretrizes e Materiais de Formação relacionados

Multilinguismo

Referências

Amano, T., González-Varo, J.P., & Sutherland, W.J. (2016). 'Languages are still a major barrier to global science'. *PLoS Biology* 14(12): e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>

Di Bitetti, M.S., & Ferreras, J.A. (2017). 'Publish (in English) or perish: the effect on citation rate of using languages other than English in scientific publications'. *Ambio* 46(1): 121-127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7> (Also available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5226904/>)

Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway and the European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. (2019). *Helsinki initiative on multilingualism in scholarly communication*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059>

Khelifa, R., Amano, T., & Nuñez, M.A. (2022). 'A solution for breaking the language barrier'. *Trends in Ecology & Evolution* 37(2): 109-112. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.003>

Ramírez-Castañeda, V. (2020). 'Disadvantages in preparing and publishing scientific papers caused by the dominance of the English language in science: The case of Colombian researchers in biological sciences'. *PLoS One* 15(9): e0238372. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238372>

UNESCO (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMF8546>

Leituras complementares

Amano, T., Rios Rojas, C., Boum II, Y., Calvo, M., & Misra, B.B. (2021). 'Ten tips for overcoming language barriers in science'. *Nature human behaviour*. 5:1119-1122. <https://rdcu.be/cnZ0f>

Confederation of Open Access. (2023). *Multilingual and Non-English content*. <https://coar-repositories.org/what-we-do/multilingual-and-non-english-content/>

European Association of Science Editors. (2018). 'EASE guidelines for authors and translators of scientific articles to be published in English'. *European Science Editing* 44(4):e1-e16. <https://doi.org/10.20316/ESE.2018.44.e1>

Lujano, I. (2023). *Open Access Journal Toolkit. Running a journal in a local or regional language*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/running-a-journal-in-a-local-or-regional-language>

Nolde-Lopez, B., Bundus, J., Arenas-Castro, H., Román, D., Chowdhury, S., Amano, T., Berdejo-Espinola, V., & Wadgyamar, S.M. (2023). 'Language barriers in organismal biology: what can journals do better?' *Integrative Organismal Biology*. 5(1): obad003, <https://doi.org/10.1093/iob/obad003>

Glossário

Equidade, Diversidade, Inclusão e Sentido de Pertença
Multilinguismo

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que significa equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na publicação académica?

Que tipos de preconceitos podem ocorrer na publicação académica?

Quais são algumas das consequências da parcialidade na publicação académica?

Quem é responsável por assegurar o EDIB na publicação académica?

Que tipos de ações podem ser tomadas para melhorar o EDIB na publicação académica?

Palavras-Chave

acessibilidade; diversidade; equidade; inclusão; metadados; multilinguismo; visibilidade

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Perguntas Mais Frequentes

1. Práticas de Ciência Aberta

Como posso incentivar, apoiar e reconhecer as Práticas de Ciência Aberta entre autores e revisores?

Os editores têm um papel crucial no incentivo, apoio e reconhecimento das práticas de Ciência Aberta (OS) entre autores e revisores. Podem fazê-lo, pelo menos, de três formas importantes:

- a) Podem adaptar as suas políticas e fluxos de trabalho de submissão de modo a permitir ou mesmo exigir determinadas práticas de OS. Podem, por exemplo, aceitar submissões previamente disponíveis como *preprints*, podem exigir declarações de disponibilidade de dados e a partilha de dados sempre que possível, podem deixar os direitos de autor com os autores e publicar conteúdos ao abrigo de licenças abertas para permitir a reutilização, podem pedir revisões abertas, podem ser explícitos na aceitação de submissões que apresentem os resultados negativos da investigação, etc.
- b) Podem adaptar as suas plataformas de publicação e infraestruturas técnicas de modo a serem compatíveis com a OS. Por exemplo, podem divulgar todos os metadados, incluindo as referências, ao abrigo da CC0, podem permitir o processo de revisão por pares aberto e têm de permitir a ligação dos dados de investigação quando estes estiverem disponíveis.
- c) Podem fornecer alguns mecanismos de reconhecimento para permitir a acreditação das práticas de OS entre autores e revisores. Esses mecanismos poderiam ser: citar os dados da investigação e outros resultados da investigação para além das publicações, fornecer informações estruturadas sobre as funções e contribuições dos autores, utilizar identificadores persistentes para pessoas, resultados, instituições e financiadores, fornecer informações interoperáveis sobre os revisores para que possam ser acreditados pelo seu trabalho.

Onde posso encontrar informações e diretrizes sobre as práticas de OS apresentadas?

As diretrizes DIAMAS que descrevem as práticas de OS relevantes são:

- Direitos de autor, política de direitos de autor
- Utilização de licenças abertas na publicação de acesso livre
- Políticas de partilha de dados de investigação
- Preprints
- Políticas de autoarquivamento
- Tratamento dos resultados negativos da investigação
- Disponibilidade de protocolos, métodos e software de investigação
- Formatos e exportação de metadados, identificadores, etiquetas CRediT, referências bibliográficas, JATS XML ou equivalentes
- Multilinguismo

Como posso ligar conteúdo publicado a materiais suplementares depositados numa infraestrutura externa?

Os materiais suplementares depositados em plataformas ou infra-estruturas externas devem ser sempre ligados através de identificadores persistentes (PIDs) e acompanhados de uma citação textual ou de um agradecimento. Os PIDs mais frequentemente utilizados para objectos como os materiais suplementares são os DOIs, os identificadores ou os URN-NBNs.

2. Gestão editorial, qualidade editorial e integridade de investigação

Quais são as minhas obrigações em matéria de integridade da investigação enquanto membro da comunidade académica/investigação?

Como membro da comunidade académica, as obrigações em matéria de integridade de investigação incluem:

- **Honestidade:** Garantir a exatidão dos resultados da investigação e ser honesto em todos os aspetos da investigação.
- **Transparência:** Partilhar dados, metodologias e resultados abertamente.
- **Responsabilidade:** Assumir a responsabilidade pela investigação e pelos seus impactos.
- **Conduta Ética:** Seguir diretrizes éticas no tratamento dos sujeitos e dos dados da investigação.
- **Evitar a má-conduta:** Abster-se de práticas como a fabricação, a falsificação e o plágio.

A minha instituição/fundador/editor tem uma política sobre integridade de investigação, má conduta na investigação e/ou investigação responsável?

As instituições, os financiadores e os editores têm normalmente políticas que abrangem:

- **Autoria e contribuição:** Diretrizes claras sobre quem se qualifica como autor e o que constitui uma contribuição.
- **Tratamento de queixas e recursos:** Procedimentos para tratar de questões e recursos.
- **Conflitos de interesses:** Políticas que exijam a divulgação de quaisquer potenciais conflitos.
- **Partilha de dados e reprodutibilidade:** Expectativas de disponibilização de dados e garantia de reprodutibilidade.
- **Supervisão ética:** Mecanismos de supervisão da conduta ética na investigação.

As fontes de financiamento influenciam as decisões editoriais?

As fontes de financiamento não devem influenciar as decisões editoriais. A independência editorial é um aspeto fundamental da integridade de investigação. No entanto, é essencial divulgar as fontes de financiamento e quaisquer potenciais conflitos de interesses para manter a transparência e a confiança.

Como posso gerir os conflitos de interesses?

Para gerir os conflitos de interesse

- **Divulgação:** Divulgue sempre quaisquer conflitos pessoais, financeiros ou profissionais que possam influenciar a sua investigação.

- Políticas editoriais: Cumprir as políticas editoriais das revistas relativamente a conflitos de interesses
- Recusa do processo de revisão ou de tomada de decisões nos casos em que exista um conflito
- Transparência: Garantir que todos os conflitos são comunicados de forma transparente nas publicações e nos processos de revisão por pares.

Quando e como devo comunicar uma eventual má conduta na investigação?

A possível má conduta na investigação deve ser comunicada quando:

- Existem provas: Provas credíveis de má conduta, tais como fabricação, falsificação ou plágio
- Seguir as diretrizes institucionais: Siga os procedimentos descritos pela instituição de acolhimento ou editora. Normalmente, isto envolve a apresentação de relatórios a um responsável ou comité de integridade de investigação designado.

Estas referências fornecem um enquadramento para a compreensão e manutenção da integridade de investigação na comunidade académica:

Princípios de transparência e boas práticas na publicação académica
<https://publicationethics.org/node/19881>

Conjunto de ferramentas para revistas de Acesso Aberto: <https://www.oajournals-toolkit.org/>

3. Eficiência dos Serviços Técnicos

Quais são as funcionalidades básicas que uma infraestrutura de publicação deve ter [as infraestruturas de publicação suportam fluxos de trabalho de edição e apresentação]?

Uma infraestrutura de publicação em linha deve permitir:

- Apresentar a informação sobre o editor e os seus resultados publicados
- Apresentar cada artigo ou capítulo numa página de destino específica
- Permitir uma pesquisa e navegação fáceis dos conteúdos.

A plataforma de publicação deve ser capaz de apresentar os metadados que descrevem as publicações e as suas subunidades em conformidade com esquemas de metadados amplamente adotados (e.g. [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#), ONIX, MARC (para livros), etc.), através de protocolos normalizados para o intercâmbio de metadados ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS, etc.). Deve também suportar a exportação maciça de metadados (como ficheiros CSV, ONIX XML ou em qualquer outro formato estabelecido) e fornecer registos de metadados às bibliotecas (e.g. MARC).

Uma infraestrutura de publicação em linha deve suportar a comunicação entre a equipa editorial e os autores, revisores, revisores de texto e a equipa de produção, bem como todos os fluxos de trabalho de publicação:

Submissão (e.g. através de um painel de controlo de submissão)

- Submissão de manuscritos pelos autores
- Notificações aos editores de que foi efetuada uma submissão
- Rejeição de uma submissão

Revisão

- Atribuição de submissões a revisores
- A apresentação de relatórios de revisão por pares
- Responder a revisões
- Re-carregamento do manuscrito
- Rondas adicionais de revisão
- Tomar a decisão
- Aceitar uma submissão
- Passar para o *copyediting*

Edição de cópias

- Atribuição de um manuscrito a um revisor
- Verificação das provas pelos autores
- Passagem à produção

A plataforma deve permitir a gestão dos utilizadores (registo, atribuição de funções, etc.).

A equipa editorial deve também poder manter um arquivo de submissões, correspondência e decisões na plataforma.

Como é que posso atribuir identificadores persistentes a conteúdos publicados?

A atribuição de identificadores persistentes (PIDs) a conteúdos publicados é crucial para garantir a acessibilidade e a citação a longo prazo de trabalhos académicos.

Embora haja vários sistemas PID (e.g. [Handle](#), [ARK](#)) para os resultados publicados, os Digital Object Identifiers ([DOIs](#)) parecem ser os mais utilizados para artigos académicos e capítulos de livros. Recomenda-se vivamente aos editores que utilizem PIDs para autores e colaboradores (e.g. [ORCID](#)), bem como PIDs para organizações (e.g. [ROR](#)).

Para poder atribuir DOIs, um editor tem de se registar numa agência de registo, e.g. [CrossRef](#) or [DataCite](#). Isto implica o pagamento de uma quota anual. A cada membro é atribuído um prefixo PID que é único. Depois disso, o editor tem de submeter os metadados de cada publicação à agência de registo para obter um DOI único. Os metadados incluem normalmente

- Título
- Autores
- Resumo
- Data de publicação
- URL do conteúdo

- PIDs para autores
- PIDs para organizações de autores

Um DOI é uma combinação do prefixo com um sufixo único para cada publicação (e.g. 10.1234/journalname.articleID. Todos os PIDs devem ser integrados no conteúdo, ou seja, apresentados como ligações interativas na página de destino da publicação e no texto integral. Se houver alterações aos dados da publicação, o editor deve atualizar os metadados depositados na agência de registo.

Quais são os formatos de metadados comuns utilizados para exportar metadados de publicações?

Os formatos de metadados mais utilizados para exportar metadados de publicações incluem XML, JSON, HTML e CSV. É altamente recomendável permitir a exportação de metadados para vários formatos. A escolha dos formatos suportados dependerá dos protocolos utilizados para expor os metadados e dos requisitos dos serviços de agregação e dos motores de pesquisa visados.

Quais são os protocolos padrão para a recuperação de metadados das infra-estruturas de publicação?

Os protocolos de intercâmbio de metadados mais utilizados incluem o [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#) e HTTPS. É altamente recomendável ativar vários protocolos para o intercâmbio de metadados.

Quais são as principais infra-estruturas de publicação de fonte aberta?

Estão disponíveis várias soluções gratuitas e de código aberto (FOSS), tais como [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) para revistas, e [Open Monograph Press](#), [PubPub](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#), etc. para livros.

As soluções mencionadas oferecem funcionalidades prontas a utilizar que podem ser facilmente enriquecidas com complementos gratuitos. São concebidas e mantidas por organizações e comunidades sem fins lucrativos que procuram fornecer documentação suficiente e apoiar o intercâmbio de conhecimentos através de fóruns de discussão.

Quais são as melhores práticas para documentar e preservar conteúdos e metadados ao longo do tempo?

Há várias formas de garantir a preservação dos metadados e dos conteúdos ao longo do tempo:

- Arquivar cópias digitais em repositórios designados, geralmente mantidos por bibliotecas nacionais, conforme exigido pela legislação de depósito legal. Embora normalmente disponível gratuitamente, esta opção pode não permitir um acesso sem descontinuidades ao conteúdo
- Utilizar serviços de preservação digital, os chamados *arquivos obscuros*, ou seja, bases de dados de salvaguarda descentralizadas alojadas em vários servidores seguros para preservar a versão original autêntica do conteúdo. No caso de o conteúdo ficar indisponível na plataforma do editor, estes serviços de preservação podem entregá-lo aos utilizadores, garantindo um acesso sem descontinuidades (e.g. [LOCKSS](#), [CLOCKSS](#), [Portico](#)). Estes serviços têm normalmente um custo. Felizmente, há uma série de

iniciativas que se esforçam por reduzir os custos para os editores de acesso aberto (e.g. [PKP Preservation Network](#)).

Quais são os principais serviços que apoiam a preservação de conteúdos?

Exemplos notáveis de serviços de preservação digital incluem:

- [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](#)
- [CLOCKSS \(Controlled LOCKSS\)](#)
- [Portico](#)

Existem várias iniciativas que visam apoiar a preservação de conteúdos, especialmente para os editores de acesso aberto:

- [PKP Preservation Network](#) (para editores que utilizam o software Open Journal Systems).
- [JASPER \(JournAIS are Preserved forevER\)](#): Centra-se nas revistas Diamond Open Access indexadas no Directory of Open Access Journals.
- [Thoth Archiving Network](#): Um esforço comunitário que ajuda pequenos editores de livros e editores académicos.

4. Visibilidade, comunicação, marketing e impacto

O que é que posso fazer para aumentar a visibilidade das minhas publicações?

As atividades de marketing tradicionais do editor, as atividades promocionais em várias línguas, os boletins informativos, os blogues, os e-mails diretos, as listas de distribuição, os alertas de conteúdos, as notificações e os feeds RSS/Atom são todos mecanismos úteis para dar a conhecer os conteúdos publicados.

A visibilidade pode também ser maximizada nos motores de pesquisa e agregadores, utilizando técnicas de otimização dos motores de pesquisa, como o fornecimento de metadados estruturados e mapas de sítios XML, a implementação de protocolos de intercâmbio de metadados ou a ativação de APIs.

Os serviços de descoberta, as bases de dados agregadoras, as bases de dados de resumo e indexação e os índices de citação também podem ajudar na visibilidade dos conteúdos, especialmente quando se trata de serviços específicos relevantes para os públicos-alvo. É igualmente útil disponibilizar os conteúdos publicados em repositórios abertos e serviços de partilha, a fim de aumentar a sua visibilidade

O que pode ajudar o conteúdo publicado a ter um maior impacto?

As declarações de impacto ou os resumos simples (multilíngues) podem aproximar o conteúdo das publicações académicas do público em geral, quando adicionados ao conteúdo publicado, e pode ser útil fornecer traduções de publicações que sejam potencialmente interessantes para o público não académico. A utilização ativa e as atualizações regulares dos meios de comunicação social ou das redes sociais também podem ajudar a chegar ao meio académico e à sociedade para comunicar com um público muito mais vasto.

As recensões pós-publicação ou os comentários em linha podem aumentar ainda mais o interesse dos conteúdos por um público mais vasto. A organização de eventos como promoções de livros, promoções de revistas, o lançamento de uma nova edição de uma revista ou o trabalho com os meios de comunicação social (por exemplo, através da emissão de comunicados de imprensa) pode ajudar a alcançar sectores mais vastos da sociedade.

Que métricas devo ter em conta?

Pode ser utilizado um conjunto abrangente de indicadores como métricas ao nível do artigo/capítulo, acompanhando eventos como visitas, visualizações, descarregamentos, utilização de citações entre países ou menções nas redes sociais. As medições são efetuadas para um único resultado de investigação e não para toda uma revista, por exemplo. Podem ser utilizados softwares e métodos de análise para gerar e recolher métricas.

5. Equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB), género e multilinguismo

O que significa equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na publicação académica?

No contexto da publicação académica, EDIB significa reduzir diferentes tipos de preconceitos em vários pontos do processo de publicação e em vários sectores da comunidade editorial. Criar equidade significa remover barreiras e preconceitos sistémicos para dar oportunidades iguais a todos. Assegurar a diversidade significa garantir que pessoas de diferentes sexos, capacidades, etnias, origens linguísticas e culturais, localizações geográficas, instituições e fases da carreira estejam representadas nos vários sectores da comunidade académica. Ser inclusivo significa dar a todos os indivíduos a oportunidade de serem vistos, ouvidos e considerados. Por último, criar um sentimento de pertença significa tratar todos como membros de pleno direito da comunidade e ajudá-los a prosperar e a contribuir.

Que tipos de preconceitos podem ocorrer na publicação académica?

Vários tipos de preconceitos podem surgir no contexto da publicação académica. Isto significa que alguns grupos da comunidade podem estar sub-representados enquanto outros estão sobre representados - uma situação que pode mudar de uma disciplina para outra (por exemplo, as mulheres podem estar sub-representadas na engenharia, enquanto os homens podem estar sub-representados na enfermagem). Por exemplo, o preconceito pode assumir formas como:

- representação inadequada de alguns géneros numa amostra de estudo
- sub-representação de autores de determinadas origens culturais
- menor número de membros do conselho editorial de determinadas regiões geopolíticas ou instituições
- menor número de citações de trabalhos publicados em determinadas línguas
- menor número de cargos de direção ou de chefia ocupados por pessoas de uma determinada raça
- falta de acessibilidade nas plataformas de publicação eletrónica..

A situação pode ser ainda mais exacerbada porque os efeitos dos vários tipos de desvantagem podem ser interseccionais e cumulativos. Por exemplo, um académico que se identifique como mulher, que tenha uma deficiência visual, que publique numa língua diferente do inglês e que esteja filiado numa instituição menos prestigiada pode ser marginalizado de várias formas.

Quais são algumas das consequências da parcialidade na publicação académica?

O preconceito na publicação académica pode ter impactos negativos nos indivíduos, na investigação e na sociedade. Por exemplo, a nível individual, a decisão de um editor de publicar numa única língua significa que os académicos que falam outras línguas terão de investir mais tempo e esforço para se envolverem ou contribuírem para a literatura académica. Esses académicos podem acabar por publicar menos e, por conseguinte, podem não ser citados com tanta frequência e podem não receber certos reconhecimentos (por exemplo, nomeações para conselhos editoriais). A investigação no seu todo também pode ser afetada quando há falta de diversidade. Por exemplo, se uma determinada região geográfica ou cultura estiver sobre representada no conselho editorial de uma revista internacional, este grupo pode influenciar os tipos de tópicos ou métodos que são considerados dignos de publicação, ou pode envolver-se noutros tipos de *gatekeeping* (seletividade) de acordo com o seu conjunto particular de valores, que pode não ser globalmente representativo. Por sua vez, a sociedade em geral pode ser afetada negativamente se determinados tipos de investigação estiverem sub-representados (por exemplo, investigação sobre questões de saúde das mulheres ou investigação sobre a biodiversidade em determinadas regiões).

Quem é responsável por assegurar o EDIB na publicação académica?

O EDIB é uma responsabilidade partilhada. Uma grande variedade de intervenientes no ecossistema da publicação académica deve trabalhar em conjunto para melhorar e manter o EDIB, incluindo autores, revisores, editores, membros do conselho editorial, bibliotecários e editores. No entanto, os editores estão particularmente bem posicionados para impulsionar as melhorias relacionadas com o EDIB, uma vez que são capazes de estabelecer objetivos e conceber políticas que podem provocar mudanças significativas.

Que tipos de ações podem ser tomadas para melhorar o EDIB na publicação académica?

Exemplos de ações que podem ser tomadas incluem a sensibilização ou a oferta de formação ou orientação sobre preconceitos inconscientes; a adoção de linguagem inclusiva; a publicação de resumos em linguagem simples; o desenvolvimento e a partilha de declarações de diversidade, planos de ação e políticas para o EDIB (e.g. solicitar declarações de diversidade de citação aos autores ou implementar uma política de revisão por pares duplamente anónima); estabelecer objetivos e avaliar e monitorizar o progresso no EDIB (e.g. objetivos de diversidade para autores, revisores por pares, membros do conselho editorial); implementar sites Web, conteúdos e metadados inclusivos e acessíveis e promover o multilinguismo na publicação académica (e.g. publicando resumos ou textos integrais em mais do que uma língua).

Licenciamento

Este documento está licenciado ao abrigo de uma [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Palavras Chave

Acesso Aberto; Acessibilidade; Ciência Aberta; Dados de Investigação; Direitos de autor; Diversidade; Equidade; Financiamento; GDPR; Governança; Inclusão; Identificadores persistentes; Indexação; Integridade de investigação; Interoperabilidade; Licenciamento; Metadados; Metadados e formatos de ficheiro; Multilinguismo; Preservação; Revisão por pares; Software livre e de fonte aberta; Sustentabilidade; Transparência; Visibilidade

Glossário

Glossário de termos utilizados no conjunto de ferramentas e noutros recursos DIAMAS.

Embora as definições exatas para estes termos possam diferir dependendo dos pontos de vista, os autores deste conjunto de ferramentas concordaram com as definições baseadas na sua experiência e nas fontes relevantes disponíveis, que estão incluídas em cada termo quando apropriado.

Agradecemos comentários e ideias sobre o glossário, que serão considerados durante os ciclos de atualização normais.

Acessibilidade

A conceção de produtos, dispositivos, serviços, veículos ou ambientes de modo a poderem ser utilizados por pessoas com deficiência. O conceito de conceção acessível e a prática do desenvolvimento acessível garantem tanto o “acesso direto” (ou seja, sem assistência) como o “acesso indireto”, ou seja, a compatibilidade com a tecnologia de assistência de uma pessoa (por exemplo, leitores de ecrã de computador).

Referência/derivação: <https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility>

Ciência Aberta (Open Science)

Ciência Aberta (Open science (OS)) é definida como um conceito inclusivo que combina vários movimentos e práticas com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilingue abertamente disponível, acessível e reutilizável por todos, para aumentar as colaborações científicas e o intercâmbio de informações em benefício da ciência e da sociedade. Visa também abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico a atores sociais para além da comunidade científica tradicional. Abrange todas as disciplinas científicas e aspetos das práticas académicas, incluindo ciências básicas e aplicadas, ciências naturais e sociais, e humanidades, e assenta nos seguintes pilares: conhecimento científico aberto, infraestruturas de ciência aberta, comunicação científica, envolvimento aberto de atores sociais e diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento.

Referência/derivação: [Unesco Recommendation on Open Science](#)

Direitos de autor ou copyright

Um regime de direitos que concede direitos exclusivos aos criadores de obras originais, incluindo expressões literárias, artísticas, musicais e outras, permitindo-lhes controlar como as suas obras são utilizadas e distribuídas.

Diversidade de género

Representação equitativa ou justa de pessoas de diferentes géneros. Refere-se, mais comumente, a uma proporção equitativa entre homens e mulheres, mas também inclui pessoas de outros géneros (por exemplo, intersexo, não-binário, trans).

Referência/derivação: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_diversity

Equidade, Diversidade, Inclusão e Sentido de Pertença

Equity, Diversity, Inclusion and Belonging (EDIB) ou Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) é uma estrutura conceptual que visa promover o tratamento justo e a plena participação de todas as pessoas, especialmente no local de trabalho, incluindo populações que historicamente têm estado sub-representadas ou sujeitas a discriminação devido ao seu contexto, identidade, deficiência, etc.

Referência/derivação: https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity,_equity,_and_inclusion

Formato de ficheiro

Um formato de ficheiro é uma forma padronizada de codificar informação para que possa ser armazenada num ficheiro de computador. Define a estrutura e o tipo de dados que o ficheiro contém: como a informação é organizada, codificada e representada. Graças a isso, os dados armazenados nos ficheiros podem ser interpretados, acedidos e processados de forma consistente pelas aplicações de software.

Formatos de ficheiro amplamente utilizados no contexto das publicações académicas incluem:

- PDF (Portable Document Format)
- EPUB (Electronic Publication)
- HTML (Hypertext Markup Language)
- XML JATS (Journal Article Tag Suite)
- DOCX (Microsoft Word Open XML Document)
- LaTeX (Document Preparation System)
- CSV (Comma-Separated Values)
-

Referência/derivação:: <https://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

Identificador Persistente (Persistent identifier)

Um identificador persistente (persistent identifier (PID)) é uma referência duradoura a um objeto digital, pessoa, organização ou outra entidade. É único para a entidade e permanece estável ao longo do tempo, ou seja, resolve-se mesmo que a localização da entidade mude.

PIDs amplamente utilizados na publicação académica:

- [DOI](#) (Digital Object Identifier)
- [Handle](#)

- [ARK](#) (Archival Resource Key)
- [URN](#) (Uniform Resource Name)
- [ISBN](#) (International Standard Book Number)
- [ISSN](#) (International Standard Serial Number)
- [ORCID](#) (Open Researcher and Contributor ID)
- [ROR](#) (Research Organization Registry)
- [ISNI](#) (International Standard Name Identifier)

Referência/derivação: PID Services Registry: <https://pidservices.org/>

Indexação

A indexação é o processo de listar títulos acadêmicos por disciplina, tipo de publicação, região, etc. Às vezes referida como índices bibliográficos ou de citação, a indexação de revistas tem como objetivo tornar a informação publicada amplamente disponível e de fácil acesso. A inclusão num índice geralmente envolve um processo de avaliação de relevância e qualidade.

Integridade de Investigação (Research integrity)

A integridade de investigação (Research integrity (RI)) engloba um conjunto de princípios e práticas que garantem que os investigadores conduzem o seu trabalho de forma ética e com rigor metodológico, fomentando a confiança no processo de investigação e nos seus resultados. Elementos-chave incluem honestidade, rigor, transparência, responsabilidade e respeito por todos os participantes. Estes princípios devem orientar os investigadores em todas as fases do seu trabalho, desde a conceptualização até à disseminação. Manter a integridade de investigação é crucial para assegurar a credibilidade e a fiabilidade do conhecimento científico, além de fortalecer a relação de confiança entre a comunidade científica e a sociedade. Diversos quadros e diretrizes, como o European Code of Conduct for Research Integrity e os códigos de conduta institucionais, fornecem orientações e normas para manter a integridade na investigação.

Referência/derivação: <https://ukrio.org/research-integrity/>

Interoperabilidade

A interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas, dispositivos ou software de comunicar, trocar dados, interagir e trabalhar em conjunto de forma fluida e eficiente. Envolve o estabelecimento de padrões, protocolos e interfaces comuns para facilitar a comunicação entre sistemas.

Investigação Responsável (Responsible research)

A investigação responsável (Responsible Research (RR)) é uma abordagem que visa antecipar e avaliar as potenciais implicações e expectativas sociais em relação à investigação e inovação, com o objetivo de promover a conceção de práticas inclusivas e sustentáveis. Envolve a participação de atores sociais em processos colaborativos ao longo de todo o ciclo de vida da investigação e inovação, desde a definição da agenda até à implementação e avaliação, para alinhar os resultados com os valores e necessidades da sociedade. A RR abrange várias dimensões, como governança, ética, igualdade de género, acesso aberto, participação cidadã e educação científica. O objetivo geral da RR é garantir que a investigação e inovação sejam

conduzidas de forma ética, sustentável e socialmente desejável, promovendo, assim, a criatividade e oportunidades que beneficiem a sociedade como um todo.

Referência/derivação: <https://tetris.eu/what-is-responsible-research-and-innovation-rrri/#>

Licença aberta

Texto legal que pode ser utilizado por titulares de direitos de autor para conceder ao público direitos de utilização das suas obras para além do que é permitido pela lei de direitos de autor aplicável por defeito.

Má conduta científica

A má conduta científica refere-se à violação dos códigos padrão de conduta académica e comportamento ético na publicação de investigação científica profissional. Constitui uma quebra da integridade científica, abrangendo violações do método científico e da ética de investigação ao longo da conceção, execução e relato da investigação. Exemplos de má conduta científica incluem a fabricação (invenção de resultados), a falsificação (manipulação de materiais ou dados de investigação), o plágio (apropriação das ideias ou palavras de outra pessoa sem o devido crédito), a má representação de dados, a omissão na declaração ou gestão adequada de conflitos de interesse, e a violação de requisitos legais, éticos e profissionais necessários para a investigação. Motivações para a má conduta científica podem incluir pressão profissional, facilidade de falsificação e ganhos monetários.

Referência/derivação: <https://ukrio.org/research-integrity/what-is-research-misconduct/>

Metadados

Os metadados fornecem informações sobre dados. Especificamente, são dados legíveis por máquina que descrevem o conteúdo, o contexto e a estrutura de recursos, bem como a sua gestão ao longo do tempo. No contexto da publicação académica, os metadados são informações que descrevem resultados publicados (artigos, livros, revistas, etc).

Métricas ao nível do artigo

São indicadores que medem e monitorizam o alcance e o impacto de resultados de investigação publicados através de interações online, contabilizando aspetos como downloads, partilhas, uso em diferentes países, menções em redes sociais, entre outros. As medições são feitas para um resultado de investigação singular, em vez de serem aplicadas a toda uma revista, por exemplo.

Multilinguismo

Na publicação académica, refere-se à presença e uso de mais de uma língua para disseminar a investigação, em vez de se depender de uma única língua para a comunicação académica. Isto pode incluir a tradução de publicações individuais para mais de uma língua, mas também abrange um ecossistema de publicação onde os trabalhos são publicados em várias línguas, mesmo que não sejam traduções uns dos outros (por exemplo, um artigo pode ser publicado em finlandês, outro em polaco, e outro em francês).

Referência/derivação: Inspirado pela Iniciativa de Helsínquia (<https://www.helsinki-initiative.org/>)

Norma de metadados

Uma norma de metadados é um conjunto de regras e diretrizes que define a estrutura e o formato dos metadados. Garante que os recursos sejam descritos de forma consistente e que as descrições sejam compreensíveis e utilizáveis em diferentes plataformas. Uma implementação específica de uma norma de metadados adaptada a um determinado contexto ou caso de uso é chamada de **metadata schema**. Detalha como os elementos definidos numa norma devem ser utilizados e muitas vezes inclui regras e diretrizes adicionais.

Normas de metadados amplamente utilizadas incluem:

- [Dublin Core](#)
- [MARC](#) (Machine-Readable Cataloging)
- [MODS](#) (Metadata Object Description Schema)
- [TEI](#) (Text Encoding Initiative)
- [PREMIS](#) (Preservation Metadata: Implementation Strategies)

Referência/derivação: RDA Metadata Standards Catalogue: <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

Otimização para motores de busca (Search engine optimisation)

A otimização para motores de busca (Search engine optimization (SEO)) é a prática de ajustar o conteúdo online para atender aos requisitos técnicos dos motores de busca, com o objetivo de melhorar a sua visibilidade e classificação nas páginas de resultados dos motores de busca, e aumentar o tráfego na web.

Referência/derivação: https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

Políticas de acessibilidade

Regras formais que a sua organização põe em prática para cumprir os seus requisitos de acessibilidade: The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) fazem parte de uma série de diretrizes de acessibilidade da Web publicadas pela Web Accessibility Initiative (WAI) do World Wide Web Consortium (W3C), a principal organização internacional de normas para a Internet.

Referência/derivação: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines

Preprints

Preprints são frequentemente definidos como rascunhos completos e públicos de documentos científicos, ainda não certificados por revisão por pares. No entanto, alguns autores de preprints não pretendem publicá-los numa publicação revista por pares. Adicionalmente, um preprint pode consistir em grandes conjuntos de dados com descrições, protocolos, (partes de) uma tese, apresentações, relatórios de resultados negativos, comentários, vídeos e outros, que não passam por um processo de revisão por pares padrão. Um preprint também pode ser revisto por uma comunidade, por uma combinação de inteligência artificial com revisão humana especializada, ou exclusivamente por revisores. Ambiguidades e desacordos em torno da definição de preprints precisam ser resolvidos para oferecer termos mais precisos e menos anacrônicos numa área tão inovadora. O principal objetivo dos preprints é disseminar resultados de investigação para a comunidade científica, estabelecer a autoria dos resultados e receber

feedback da comunidade profissional antes da submissão a uma revista. Preprints, "não filtrados pela sua qualidade ou pertinência percebida", podem reduzir a pressão competitiva imposta aos investigadores e mitigar as consequências negativas da filtragem de informação académica.

Referência/derivação: Stojanovski, J., Marušić, A. (2024). Preprints Are Here to Stay: Is That Good for Science?. In: Eaton, S.E. (eds) Second Handbook of Academic Integrity. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54144-5_145

Protocolo de intercâmbio de metadados

Um protocolo de intercâmbio de metadados é um conjunto de regras e padrões que regula a transferência de metadados entre sistemas, aplicações ou serviços. Estes protocolos facilitam a partilha, descoberta e utilização de metadados, garantindo a interoperabilidade e uma interpretação consistente dos metadados em vários sistemas e plataformas.

Protocolos de intercâmbio de metadados amplamente utilizados:

1. [OAI-PMH](#) (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
2. [OAI-ORE](#) (Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange)
3. [RESTful APIs](#) (Representational State Transfer APIs)
4. [SWORD](#) (Simple Web-service Offering Repository Deposit)
5. [SOAP](#) (Simple Object Access Protocol)
6. [SPARQL](#) (SPARQL Protocol and RDF Query Language)
7. [Z39.50](#)

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

General Data Protection Regulation (GDPR) é o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE. É parte do pacote de proteção de dados adotado em maio de 2016, com o objetivo de preparar a Europa para a era digital. Este regulamento estabelece regras relativas à proteção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais e regras relativas à livre circulação de tais dados.

Referência/derivação: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

Software livre e de código aberto

É um software disponível sob uma licença que concede o direito de usar, modificar e distribuir o software, modificado ou não, gratuitamente a todos, ao contrário do software proprietário, onde o copyright ou a licença restritiva é utilizada e o código-fonte não está disponível para os utilizadores.

Referência/derivação: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software